

Arquitecturas de red convergentes en centros de datos: evolución, tecnologías e integración con la computación en la nube

*Converged Network Architectures in Data Centers: Evolution, Technologies,
and Integration with Cloud Computing*

Juan José Pérez Insuasti, Víctor Manuel Flores Andino.

Juan José Pérez Insuasti

SICAP Consultoría Académica y Profesional. Riobamba, Ecuador.

Grupo de Investigación Quarks

Ingeniero en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes. Escuelas Superior Politécnica de Chimborazo. Facultad de Informática y Electrónica.

perez.insuasti.juan.jose@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-4825-1269>

Víctor Manuel Flores Andino

Instituto Superior Universitario Carlos Cisneros, Carrera de Tecnología Superior en Electrónica, Automatización y Telecomunicaciones. Riobamba, Ecuador.

Grupo de Investigación Quarks.

Ingeniero en Electrónica y Control. Escuela Politécnica Nacional.

victor.flores@istcarloscisneros.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0001-5686-6864>

Recibido: 2025/12/01

Aceptado: 2025/12/07

Publicado: 2025/12/08

DOI: 10.5281/zenodo.17861018

Abstract

Introduction: Contemporary digital transformation is aligned with the convergence of advanced data infrastructure, 5G connectivity, cloud networks, and Artificial Intelligence, with fast, reliable, and intelligent digital systems with ultra-low latency. Data centers must transform, evolving from traditional infrastructures to virtualized environments integrated with cloud computing. **Objective:** The evolution of converged network architectures in modern data centers is analyzed, from the implementation of virtualization technologies to their integration with cloud computing platforms, identifying enabling technologies and predominant architectural models, and evaluating their impact on operational efficiency, scalability, and flexibility. **Methodology:** A non-experimental design and descriptive-analytical bibliographic research are adopted, which, through a non-systematic review, compiles information from specialized academic and technical literature published between 2020 and 2025, following an iterative process of identification, categorization, critical analysis, and synthesis of relevant sources. **Results:** The research identifies eleven fundamental technological dimensions: next-generation protocols and standards, software-defined infrastructure (SDN/NFV), advanced optical access technologies, multi-layer security and microsegmentation, multimedia quality of service, modern physical architectures, network virtualization with VXLAN/EVPN, adaptive routing, converged unified infrastructure, distributed storage with data protection, and enterprise convergence and hyperconvergence strategies. **Conclusion:** Converged architectures have evolved into integrated ecosystems that incorporate artificial intelligence, advanced automation, and adaptive security, establishing robust infrastructure capable of supporting exponential demands from emerging applications, although challenges remain in energy efficiency, global standardization, and distributed security management. **General area of study:** Communications. **Specific area of study:** Converged Networks.

Keywords: Converged networks, data centers, virtualization, cloud computing, SDN, NFV, VXLAN, EVPN, microsegmentation, quality of service.

Resumen

Introducción: La transformación digital contemporánea está alineada a la convergencia de infraestructura de datos avanzada, conectividad 5G, redes en la nube e Inteligencia Artificial, con sistemas digitales rápidos, confiables e inteligentes, con ultra baja latencia. Los centros de datos deben transformarse, evolucionando desde infraestructuras tradicionales, hacia entornos virtualizados, integrados con computación en la nube. **Objetivo:** Se analiza la evolución de las arquitecturas de redes convergentes en centros de datos modernos, desde la implementación de tecnologías de virtualización hasta su integración con plataformas de computación en la nube, identificando las tecnologías habilitadoras, los modelos arquitectónicos predominantes, y evaluando su impacto en la eficiencia operacional, escalabilidad y flexibilidad. **Metodología:** Se adopta un diseño no

experimental, y una investigación bibliográfica, de nivel descriptivo-analítico, que mediante una revisión no sistemática, se recopila información de literatura académica y técnica especializada publicada entre 2020 y 2025, siguiendo un proceso iterativo de identificación, categorización, análisis crítico y síntesis de fuentes relevantes. **Resultados:** La investigación identifica once dimensiones tecnológicas fundamentales: protocolos y estándares de nueva generación, infraestructura definida por software (SDN/NFV), tecnologías de acceso óptico avanzadas, seguridad multicapa y microsegmentación, calidad de servicio multimedia, arquitecturas físicas modernas, virtualización de red con VXLAN/EVPN, enrutamiento adaptativo, infraestructura unificada convergente, almacenamiento distribuido con protección de datos, y estrategias de convergencia e hiperconvergencia empresarial. **Conclusión:** Las arquitecturas convergentes, evolucionaron hacia ecosistemas integrados, que incorporan inteligencia artificial, automatización avanzada y seguridad adaptativa, estableciendo infraestructura robusta, capaz de soportar demandas exponenciales de aplicaciones emergentes, aunque persisten desafíos en eficiencia energética, estandarización global y gestión de seguridad distribuida. **Área de estudio general:** Comunicaciones. **Área de estudio específica:** Redes Convergentes.

Palabras claves: Redes convergentes, centros de datos, virtualización, computación en la nube, SDN, NFV, VXLAN, EVPN, microsegmentación, calidad de servicio.

Introducción

La transformación digital contemporánea, se fundamenta en la convergencia de tecnologías esenciales, que incluyen: infraestructura de datos avanzada, conectividad 5G, redes en la nube e Inteligencia Artificial, que conforman el marco fundacional del mundo inteligente. El éxito de servicios de próxima generación, tales como: streaming de medios, telecomunicaciones avanzadas y atención médica centrada en el paciente, depende críticamente de sistemas digitales rápidos, confiables e inteligentes, que respondan en tiempo real con ultra baja latencia (Reddy-Koppolu, 2025).

Esta infraestructura convergente, encuentra un aliado estratégico en el blockchain, cuyo impacto abarca ecosistemas de **Internet de las Cosas (IoT)**, **Redes Definidas por Software (SDN)** y **Virtualización de Funciones de Red (NFV)**. Las técnicas NFV aplicadas a SDN aseguran el funcionamiento eficiente de sistemas IoT, en ecosistemas basados en la nube, mientras que, blockchain ofrece soluciones robustas, para los inmensos desafíos de seguridad y operación, particularmente aquellos relacionados con dependencia de terceros, comunicación de datos a gran escala y mantenimiento, proporcionando transferencia de datos efectiva sin intermediarios sobre redes distribuidas (Rahman et al., 2023).

La evolución del **cloud computing** como pilar de la economía digital, se consolida gracias a su capacidad para ofrecer recursos informáticos escalables, elásticos y bajo demanda. Amazon EC2 en 2006, fue el promotor de esta tecnología gracias a sus

características de autoservicio, acceso amplio, agrupación de recursos, elasticidad y medición del servicio, junto con sus modelos de servicio (**IaaS, PaaS, SaaS**) y despliegue (público, privado, híbrido y multi-cloud), que constituyen la columna vertebral de centros masivos de datos. Esta robustez se logra mediante la integración de tecnologías clave como **virtualización, contenedores, microservicios, edge computing, serverless** y redes definidas por software, con aplicaciones en **big data, inteligencia artificial, IoT**, finanzas, salud y educación, aunque persisten desafíos en seguridad, privacidad, interoperabilidad, gestión multi-cloud y sostenibilidad energética, que requieren atención prioritaria (Brooks et al., 2025).

A estas infraestructura convergentes, se adapta la arquitectura de **Big Data basada en la nube**, aplicada en analítica de datos, con un crecimiento sin precedentes en volumen, velocidad y variedad de información. Los componentes clave incluyen: **almacenamiento, procesamiento y analítica**, destacando la integración de tecnologías cloud como **virtualización y computación serverless** con modelos como **data lakes** y **data warehouses**. La sinergia entre la elasticidad y escalabilidad de la nube, con frameworks distribuidos como **Hadoop y Spark**, para el procesamiento paralelo y manejo de datos masivos, y el uso de IA/Machine Learning establecen los pilares para la gobernanza de datos y la seguridad, y así obtener conocimientos estratégicos, para la toma de decisiones críticas a gran escala (Sherny y Saranya, 2025).

Sin embargo, la **virtualización y multitenencia** que revolucionaron la computación en nube, también introducen desafíos críticos de seguridad, particularmente el riesgo de filtración de datos entre inquilinos, cuando proveedores fragmentan máquinas físicas, en múltiples máquinas virtuales, para servir numerosos usuarios simultáneamente. A pesar de las medidas de seguridad existentes, las amenazas continúan evolucionando, lo que ha motivado el desarrollo de estrategias innovadoras, como la asignación de recursos basada en Optimización por Enjambre de Partículas (PSO), que optimiza dinámicamente la distribución de recursos, entre diferentes inquilinos, para proteger contra ataques de multitenencia, demostrando alta efectividad en entornos cloud simulados, para salvaguardar datos sensibles contra estas amenazas persistentes (BinSaeedan y Alqahtani, 2025).

La gestión de recursos en **arquitecturas multiinquilino**, enfrenta además el problema del "vecino ruidoso", una anomalía causada por la escasez de recursos en infraestructuras cloud, que afecta particularmente, el rendimiento del sistema en estos entornos convergentes. La disponibilidad de recursos, impacta directamente el rendimiento, lo que hace necesaria una asignación y uso apropiado de recursos, para mejorar la calidad de servicio en centros de datos cloud. La **migración de instancias**, garantiza el rendimiento óptimo y eficiencia energética, para mantener la calidad del servicio, en el paradigma de pago por uso, que consolida la computación en nube, como pilar de la era computacional moderna (Dhamija et al., 2025).

La **identificación de servicios críticos (ICS)** en sistemas basados en **servicios multiinquilino (SBS)**, sirve para mejorar la confiabilidad, mediante acciones específicas de monitoreo y redundancia, en esta arquitectura convergente. La naturaleza dinámica e interconectada de SBS, que ofrece servicios personalizados, mediante acuerdos de **nivel de servicio (SLA)**, genera amenazas potenciales, que comprometen la confiabilidad del sistema. Los enfoques ICS dentro de SaaS, se enfocan en escenarios determinados por **Calidad de Servicio (QoS)**, y criticidad específica del inquilino, enfrentando desafíos, que incluyen: el cálculo de ICS determinístico o estocástico, la falta de factores contextuales sobre inquilinos y proveedores cloud, y la necesidad de medidas de soporte adecuadas, proponiendo soluciones futuras mediante estrategias innovadoras de tolerancia a fallos, para mejorar la confiabilidad de estos sistemas convergentes (Hattab y Belalem, 2024).

Es por eso que, se plantea proporcionar un análisis comprehensivo de las arquitecturas de redes convergentes en centros de datos, trazando su evolución desde la virtualización hasta su integración con la computación en la nube. Se examinan los fundamentos teóricos, las tecnologías habilitadoras, los modelos arquitectónicos predominantes, así como los beneficios y desafíos asociados con su implementación. Este análisis contribuye al cuerpo de conocimiento en el campo de las redes de centros de datos y proporciona perspectivas valiosas para profesionales y académicos interesados en la evolución de la infraestructura de tecnologías de la información.

Metodología

La presente investigación adopta un diseño no experimental fundamentado en una investigación bibliográfica de nivel descriptivo-analítico y revisión no sistemática de literatura académica y técnica especializada. Este enfoque metodológico examina, sintetiza y analiza críticamente el conocimiento existente, sobre arquitecturas de redes convergentes en centros de datos, sin intervenir directamente sobre las variables de estudio.

Diseño de Investigación: El diseño no experimental, según Hernández Sampieri et al. (2014), se caracteriza por la observación y análisis de fenómenos en su contexto natural sin manipulación deliberada de variables. En el contexto de esta investigación, se adopta un enfoque documental que permite examinar la evolución, características y tendencias de las arquitecturas de redes convergentes a través del análisis de fuentes secundarias.

Tipo de Investigación: La investigación se clasifica como descriptiva-analítica, siguiendo la taxonomía propuesta por Dankhe (1989). El componente descriptivo permite caracterizar sistemáticamente las arquitecturas de redes convergentes, sus componentes tecnológicos, modelos de implementación y características operacionales. El componente analítico facilita el examen crítico de las relaciones entre variables, la comparación de diferentes enfoques arquitectónicos y la evaluación de ventajas, desventajas y tendencias emergentes.

Estrategia de Búsqueda y Selección de Fuentes: La recopilación de información se realizó mediante una revisión no sistemática de literatura, que, según Grant y Booth (2009), permite explorar ampliamente un tema sin seguir protocolos rigurosos predefinidos, siendo apropiada para investigaciones exploratorias y descriptivas sobre temas tecnológicos en constante evolución.

Criterios de inclusión: Publicaciones en idioma inglés y español. Literatura publicada entre 2020 y 2025 para capturar la evolución tecnológica. Contenido relevante para arquitecturas de redes en centros de datos, virtualización y computación en la nube. Fuentes con rigor académico o técnico verificable.

Criterios de exclusión: Publicaciones sin respaldo académico o técnico verificable. Contenido exclusivamente comercial sin fundamento técnico. Información desactualizada no relevante para el contexto histórico del estudio.

Proceso de Análisis: El análisis de la información recopilada siguió un proceso iterativo de tres fases:

1. **Fase de identificación y categorización:** Las fuentes, fueron clasificadas según su relevancia, para los objetivos específicos de la investigación, organizándose en categorías temáticas (fundamentos teóricos, tecnologías habilitadoras, modelos arquitectónicos, beneficios y desafíos).
2. **Fase de análisis crítico:** Se examinó críticamente el contenido de las fuentes seleccionadas, identificando convergencias y divergencias en la literatura, así como gaps en el conocimiento existente.
3. **Fase de síntesis:** Se integraron los hallazgos de múltiples fuentes, para construir una narrativa coherente y comprehensiva, sobre la evolución y estado actual de las arquitecturas de redes convergentes en centros de datos.

Resultados

A) Redes Convergentes: Protocolos y Estándares en la Nueva Era Digital

Las **Redes de Nueva Generación (NGN)** han transformado el panorama de las telecomunicaciones, mediante la convergencia de múltiples servicios, sobre una infraestructura unificada. Estas redes transmiten diversos tipos de datos, incluyendo: llamadas telefónicas, sesiones de internet y videoconferencias, sobre una única plataforma, que integran sistemas de información y transacciones en tiempo real. La arquitectura NGN, se distingue por su baja latencia, automatización, facilidad de gestión, confiabilidad y alto rendimiento, trabajando conjuntamente con proveedores de servicio, y utilizando analítica de red, para optimizar el flujo de tráfico (Saravanan et al., 2023).

La evolución tecnológica trasciende el desarrollo de **redes 5G**, que proporcionan velocidad superior, baja latencia y conectividad amplia, impulsando innovaciones en inteligencia artificial, internet de las cosas, vehículos autónomos y realidad aumentada. Esta tecnología escalable y flexible, se integra a sectores como salud, entretenimiento, manufactura y automatización inteligente. La evolución continúa hacia **6G**, con integración a redes terrestres, marítimas y aéreas con latencia ultrabaja, sentando las bases para **7G**, que busca crear un mundo completamente inalámbrico, con acceso universal a la información (Kiruthiga-Devi y Padma-Priya, 2023).

Los protocolos y estándares modernos, satisfacen las demandas de la transformación digital empresarial. La arquitectura tradicional jerárquica de tres capas (**núcleo, distribución y acceso**), incorporan tecnologías avanzadas como **SD-WAN, arquitectura SASE**, automatización impulsada por inteligencia artificial, y computación en la nube multi-híbrida. Estas innovaciones, mejoran la seguridad mediante marcos **Zero Trust**, optimizan el rendimiento con análisis basados en IA, y facilitan la integración de **edge computing** con redes 5G. Las tendencias futuras contemplan Network-as-a-Service, arquitectura de malla de ciberseguridad y tecnologías Wi-Fi 6/7, para la conectividad empresarial robusta y segura (Afolalu y Tsoeu, 2025).

La **eficiencia energética** y sostenibilidad se integran en NGN, donde los protocolos de ahorro energético, reducen significativamente los costos operativos, para proveedores de servicio y centros de datos, mientras que, en redes de sensores inalámbricos, extienden la vida útil de las redes. La tecnología inalámbrica, elimina la necesidad de grandes inversiones en infraestructura, facilitando el acceso a internet, en comunidades rurales y países en desarrollo, mejorando las condiciones de grupos con acceso limitado a internet a una red interconectada mundial (Saravanan et al., 2023).

La integración de **inteligencia artificial**, mediante protocolos inteligentes y adaptativos, facilita la gestión automatizada de red, y optimización en tiempo real, para fortalecer la seguridad, a través de detección inteligente de amenazas, mejorando la escalabilidad, mediante gestión automatizada de recursos, y reduciendo la latencia con analítica predictiva. Técnicas como aprendizaje automático, aprendizaje profundo, lógica difusa y procesamiento de lenguaje natural hacen que, las redes NGN logren gestión automatizada, optimización continua, y detección proactiva de amenazas (Kumari et al., 2025).

En cuanto a **seguridad**, las NGN enfrentan amenazas complejas, como: **ataques DDoS, suplantación DNS y violaciones de datos**, ante las cuales los protocolos tradicionales resultan insuficientes. Los modelos híbridos fusionan técnicas adaptativas de aprendizaje automático, con inspección avanzada de paquetes para defensa en tiempo real. Estos enfoques, combinan filtrado basado en **DSCP**, para aislar flujos maliciosos, con

clasificadores que detectan rápidamente anomalías, minimizando falsos positivos, y mejorando significativamente la precisión de detección (Gulomov et al., 2025).

En centros de datos los protocolos **eTorii** para la comunicación multirruta automáticas, escalables y flexibles, que combinan enrutamiento de origen, con etiquetado automático. Estas implementaciones, asignan direcciones jerárquicas, que transmiten información de ubicación, reduciendo drásticamente las tablas de enrutamiento, y recuperar conectividad de red con latencia cero, balanceando carga y optimización recursos de manera eficiente (Rojas et al., 2021).

B) Infraestructura de Red en la Era de la Transformación Digital

Las **Redes Definidas por Software (SDN)**, han revolucionado la gestión de redes, al separar los planos de control y datos, centralizando la inteligencia de red, para lograr una gestión dinámica, programable y ágil (Chaudhary et al., 2022) (Kulkarni et al., 2025) (Madhura et al., 2025). Esta tecnología, otorga una visión integral y en tiempo real de la red, facilitando ajustes adaptativos, para crear redes más eficientes y seguras, capaces de satisfacer las demandas evolutivas del entorno digital actual (Kulkarni et al., 2025).

En el contexto empresarial, la convergencia es impulsada por medio de tecnología **SD-WAN**, como respuesta a las necesidades de transformación digital y adopción de computación en nube (Troia et al., 2025). Esta tecnología, integra componentes arquitectónicos, como: equipos en instalaciones del cliente, redes underlay y overlay, controladores y planos de orquestación. La integración con **cloud networking**, reformula los paradigmas tradicionales de gestión de red, ofreciendo mayor flexibilidad, escalabilidad y eficiencia en el despliegue de recursos (Chowdhury, 2025), representando un cambio fundamental, en cómo las empresas gestionan sus infraestructuras de red, en la era de transformación digital (Troia et al., 2025).

Las arquitecturas verdes, buscan reducir las emisiones de carbono mediante energías renovables, combinando **SDN** con tecnologías **EVPN/VXLAN**, para gestionar el tráfico entre centros de datos geográficamente dispersos (Dayf et al., 2025). Paralelamente, la implementación de controladores SDN específicos, como OpenDaylight, optimiza el rendimiento, mediante distribución inteligente de solicitudes de tráfico, balanceo de carga mejorado, y asignación dinámica de recursos (Madhura et al., 2025), demostrando mejoras en el rendimiento y optimización de flujos de tráfico en infraestructuras de centros de datos (Kulkarni et al., 2025).

La convergencia de infraestructuras **SDN** con aplicaciones del **Internet de las Cosas**, establecen arquitecturas, que utilizan control centralizado, para gestionar redes IoT, compuestas por diversos sensores y dispositivos, simplificando la gestión, mediante la separación de capas de datos y control, ver Figura 1 (Niu, 2025). En el ámbito del **almacenamiento distribuido**, la convergencia con sistemas de almacenamiento en capas,

supera limitaciones tradicionales, mediante sistemas de acceso, que optimizan los planos de control y datos, con mejoras significativas en: retardo, consumo energético, tasa de entrega de paquetes, tiempo de respuesta, rendimiento de entrada/salida y la utilización de recursos en aplicaciones especializadas (Li et al., 2025).

Figura 1
The SDN-based architecture of the proposed method.

Nota: Tomado de (Niu, 2025).

La **Virtualización de Funciones de Red (NFV)**, se integra a la infraestructura convergente moderna, acelerando el despliegue de servicios, al separar las funciones de red de dispositivos propietarios, y desplegándolas como software en servidores comunes (Assis et al., 2025). Cada servicio, se logra mediante Cadenas de Funciones de Servicio, compuestas por Funciones de Red Virtuales ordenadas. La convergencia de **SDN, NFV y C-RAN**, en infraestructuras de redes celulares verdes, ofrece potencial transformador, mediante gestión dinámica de recursos, abstracción de hardware y procesamiento centralizado, al reducir el consumo energético entre 40-50% mediante ubicación óptima de funciones virtuales (Singh et al., 2025) (Gao, 2025).

La adopción de tecnologías de **Gemelos Digitales** mejora la gestión de recursos convergentes (Polverini et al., 2025). Con el uso de redes neuronales, para predecir costos de orquestación y estimar errores, mejoran las decisiones informadas, mientras preservan

escalabilidad e independencia administrativa. La optimización del rendimiento con inteligencia computacional, logra mejorar el rendimiento, con el uso de recursos de forma equilibrada (Alwan y Salman, 2025). La convergencia con computación en el borde, satisface las demandas del Internet de las Cosas, facilitando control de red centralizado, y despliegue versátil de funciones virtuales, mejorando significativamente la escalabilidad y flexibilidad de sistemas, para aplicaciones en tiempo real (Hosseinzadeh et al., 2025).

Las **plataformas unificadas** con tecnologías de sexta generación, incluyen comunicación hiper-confiable de baja latencia, comunicación inmersiva, conectividad ubicua, mediante integración de redes terrestres y no-terrestres, comunicación y detección integradas, e integración de inteligencia artificial, para gestión predictiva de recursos incrementan las capacidades de gestión en infraestructuras cohesivas (Singh et al., 2025).. En el ámbito empresarial, la transición hacia **Comunicación y Colaboración Unificadas**, facilita trabajo remoto distribuido, mejora productividad, mediante plataformas integradas, que unifican voz, video, mensajería y colaboración documental, para responder ágilmente, a demandas del mercado globalizado (De Oliveira et al., 2025).

La convergencia de **servicios en la nube**, edifican las plataformas unificadas modernas, proporcionando infraestructura necesaria, para soportar cargas de trabajo distribuidas y escalables (Demirbaga et al., 2024). La **computación en la nube**, enfatiza su rol instrumental en analítica de **Big Data**, ofreciendo flexibilidad, escalabilidad y accesibilidad bajo demanda, para procesar volúmenes masivos de datos sin inversión intensiva, en infraestructura física propia. La integración de tecnologías de banda ancha con servicios en la nube, integra la **virtualización y computación distribuida**, proporcionando recursos escalables, con modelos de pago por uso (Ashok y Hallur, 2025). El marco regulatorio y los estándares globales (quantum, RIS, THz), garantiza la interoperabilidad y desarrollo sostenible, abordando desafíos de estandarización global, planificación espectral, seguridad y privacidad, consolidando la transición hacia redes verdaderamente convergentes, capaces de soportar las demandas de la transformación digital contemporánea (Ashok y Hallur, 2025) (Singh et al., 2025).

C) Tecnologías de Acceso en la Evolución hacia Redes de Próxima Generación

Las **tecnologías de acceso** en redes convergentes, se integran a través infraestructuras ópticas optimizadas. Las redes **FTTH** se implementan principalmente con arquitecturas **PON** (pasivas, eficientes energéticamente) y **AON** (activas, mayor consumo) (Lorincz et al., 2025). La evolución de los estándares **PON**, incluye múltiples variantes, que van desde Gigabit PON (G-PON) y Ethernet PON (EPON), hasta las versiones más avanzadas como 10-Gigabit EPON, XGS-PON, NG-PON2 y 50G-PON (Bohara y R, 2025). Esta progresión tecnológica, refleja la evolución continua, hacia mayores capacidades de transmisión de datos, para satisfacer las necesidades de servicios de banda ancha residenciales y empresariales. Las **redes ópticas**, se organizan en diferentes categorías según su alcance,

incluyendo redes de larga distancia, redes metropolitanas y redes de acceso, formando la arquitectura básica, para la convergencia de servicios.

La convergencia hacia **plataformas unificadas**, enfrenta desafíos significativos: escasez de fibra en última milla, y limitaciones de capacidad con interfaces convencionales. Las **redes 6G** requieren modificaciones sustanciales, para integrar diversas tecnologías, servicios y aplicaciones, que transformen, tanto las comunicaciones humanas, como la Industria 4.0., mediante nodos distribuidos, que integren interfaces avanzadas, y **multiplexación por división de longitud de onda (WDM)**, para satisfacer las demandas futuras, cuando las celdas pequeñas, y los usuarios residenciales, requieren tasas de varios gigabits por segundo (Stavdas et al., 2025).

La transición a **F5G-F6G** anticipa mejoras 10x en rendimiento, aunque el consumo energético global FTTH, crecerá significativamente entre 2025-2035, subrayando la necesidad de optimizar eficiencia, mientras se satisfacen demandas exponenciales de conectividad (Lorincz et al., 2025). Las PON coherentes flexibles emergen como solución para F6G, integrando óptica coherente, acceso múltiple flexible y tasa variable. Proporcionan alta sensibilidad, eficiencia espectral mejorada y actualizaciones flexibles con menores costos (Guo et al., 2025). Esto subraya la importancia de desarrollar tecnologías de acceso convergentes que optimicen la eficiencia energética mientras satisfacen las demandas crecientes de capacidad.

D) Seguridad y Microsegmentación en Centros de Datos Modernos

La **seguridad** en centros de datos, ha evolucionado desde perímetros estáticos, hacia arquitecturas adaptativas y descentralizadas. Las **arquitecturas cloud-native**, implementan seguridad multicapa, integrando mallas de servicios con mTLS, protección en tiempo de ejecución (RASP), Zero-trust, infraestructura inmutable y pipelines DevSecOps. Los servicios de transferencia de **big data en la nube**, enfrentan vulnerabilidades como encriptación débil, escasez de ancho de banda, ataques DoS, almacenamiento mal configurado, APIs inseguras y brechas de datos, que se gestionan mediante monitoreo continuo, segmentación de red, gestión de identidades (IAM), escaneo de imágenes y detección de amenazas, impulsada por IA (Majigi et al., 2025) (Arif et al., 2025).

La **microsegmentación** generalmente implementadas con tecnologías que soportan VLANs/VXLANS tradicionales (Li et al., 2024), se ha transformado paulatinamente a controles granulares **cloud-native** con **Zero-Trust** e **IA**, optimizando seguridad a nivel Kernel sin sacrificar rendimiento. Divide los centros de datos, en segmentos por carga de trabajo, controlando tráfico, mediante políticas dinámicas basadas en identidad, con enfoques nativos de contenedores y service mesh, en sistemas de almacenamiento (Chennamsetty y Averineni, 2025). El **Service Mesh Security**, integra capacidades de seguridad en plataformas como Istio, Linkerd y Consul, proporcionando autenticación mutua TLS (mTLS)

automática, autorización servicio a servicio y políticas de acceso granulares diseñadas específicamente para arquitecturas de microservicios (Josyula et al., 2025) (Fatima et al., 2025)

Zero Trust Network Architecture (ZTNA), aplica "nunca confiar, siempre verificar", mediante autenticación continua, basada en contexto, acceso de mínimo privilegio y IA adaptativa (Alkharabsheh et al., 2025). Mejora la protección contra ataques DDoS/bot según ISO 25023, reduciendo la superficie de ataque, con mínimo impacto en rendimiento. El framework SecT para redes industriales, supera VPNs tradicionales en latencia y seguridad (Asim et al., 2025). Esta evolución crítica de **ZTA**, supera limitaciones de políticas estáticas mediante un enfoque autónomo impulsado por IA, integrando: Análisis Conductual y Puntuación de Riesgo, Control de Acceso Consciente del Contexto, y Segmentación Automatizada de Amenazas. Se potencia con **aprendizaje federado** (entrenamiento descentralizado preservando privacidad), **computación cuántica** (análisis en tiempo real de patrones complejos y fortalecimiento criptográfico) y **blockchain** (registro inmutable para verificación de identidad y automatización de políticas mediante contratos inteligentes (Ahmadi, 2025).

Las plataformas principales incluyen VMware NSX, Cisco ACI e Illumio Core, que implementan controles específicos por aplicación o servicio. En entornos de **contenedores**, las **Kubernetes Network Policies**, controlan comunicación entre pods, mediante selectores de etiquetas, complementadas con Calico y Cilium, para capacidades de capa 7 y observabilidad (Stencel y Berton, 2025). La **gestión eficiente de recursos de red** (ancho de banda, espacio buffer, activos computacionales, técnicas de priorización), es crucial para optimizar el procesamiento de paquetes, minimizar latencia, y aliviar cuellos de botella en sistemas con limitaciones diversas (Mohanty, 2025).

El **perímetro definido por software (SDP)**, integra gestión de identidad (IAM/Keycloak), detección de intrusiones (IDS/IPS), y técnicas criptográficas de Autorización de Paquete Único (SPA), para ocultamiento de servicios de acceso remoto (RDP, SSH, VNC, Telnet, FTP, SFTP) (Paya y Gómez, 2025) (Ruambo et al., 2025). La integración con SDN, facilita la microsegmentación granular y control dinámico de acceso (Harshavardini y Bertia, 2025). Haciendo que, en arquitecturas como ES-SDPC, se logran 92,4% de conexiones seguras, mediante redundancia heterogénea con controladores maestro-esclavo (Zhang et al., 2025).

El **Control de Acceso a Red (NAC)**, mediante IEEE 802.1X, autentica usuarios/dispositivos en LAN/WLAN, utilizando protocolo EAP y servidores RADIUS, para gestión centralizada (Kalonji y Sajal, 2025). Soluciones como Cisco ISE, Aruba ClearPass y ForeScout implementan políticas granulares basadas en cumplimiento del dispositivo.

Los **Firewalls de Próxima Generación (NGFW)**, superan firewalls tradicionales, identificando aplicaciones por firmas únicas, integrando inspección profunda de paquetes, prevención de intrusiones, detección de malware y análisis de tráfico cifrado (Pandey et al., 2025). Los **Virtual Firewalls**, se ejecutan en cada hypervisor, aplicando políticas a nivel de vNIC con inspección inline, que reduce latencia, y mejora rendimiento (Johnson, 2025). Los **middleboxes** realizan monitoreo, filtrado y modificación de tráfico, desde funciones benignas hasta de censura (Ulukapi et al., 2025).

SD-WAN revoluciona la gestión WAN, mediante control centralizado por software, separando planos de datos y control. Soluciones comerciales incluyen: **Cisco** (vManage/vSmart), **Fortinet** (FortiGate/SASE), **Prisma** (App-ID), **Silver Peak** (EdgeConnect) y **VMware** (VeloCloud). Utiliza **protocolos overlay** (OMP, DMPO, OpenFlow, NETCONF), y mecanismos de **tunelización** (IPsec, WireGuard, GRE/mGRE). La IA optimiza selección de rutas, en entornos con recursos limitados (Dudczyk et al., 2025).

La evolución de arquitecturas de red demanda soluciones avanzadas de protección. Los **sistemas Network Detection and Response (NDR)**, monitorean el tráfico de red continuamente, utilizando machine learning e inteligencia artificial, para detectar anomalías, amenazas avanzadas y movimiento lateral. Soluciones como **Darktrace**, **ExtraHop** y **Vectra AI**, complementan las capacidades de detección y respuesta en endpoints (EDR), y plataformas extendidas (XDR), proporcionando una visión holística, del panorama de amenazas (Sharma et al., 2025) (Rai et al., 2025).

La transición desde **firewalls tradicionales** e **IDS/IPS**, hacia soluciones de seguridad de red impulsadas por **IA**, se enfoca en detección de amenazas (basados en firma, anomalía, política, reputación), transformando la seguridad mediante mecanismos automatizados, adaptativos y de respuesta en tiempo real, incluyendo análisis predictivo, conductual y sistemas de respuesta automatizada (Sharma et al., 2025). Los **Sistemas de Detección de Intrusiones de Red (NIDS)** tradicionales basados en reglas, fallan ante ciberataques complejos. Los NIDS potenciados por IA, utilizan **Machine Learning** (supervisado/no supervisado), y **Deep Learning** (CNNs/RNNs), para detectar amenazas conocidas/desconocidas en tiempo real, diferenciando comportamiento normal de anomalías (Rai et al., 2025).

E) Calidad de Servicio en Entornos Multimedia y Tiempo Real

Se identifican cuatro motivaciones principales, para **migración de servicios** en tiempo real en redes edge: mitigación de sobrecarga y rebalanceo de recursos; movilidad del usuario y consciencia de ubicación; eficiencia energética y gestión de vida útil de dispositivos; y optimización de latencia con mejora de QoS. Donde estos servicios computacionales se reubican dinámicamente, entre nodos distribuidos, para mantener bajo latencia y calidad de servicio, mediante cuatro arquitecturas de red: nube-edge-dispositivo,

edge-edge, fusión nube-edge, y colaboración edge-dispositivo, con el uso de modelos analíticos que abarcan red, latencia, consumo energético y utilidad; con técnicas clave, que incluyen: algoritmos aproximados (NSGA-II), heurísticos, teoría de juegos, aprendizaje por refuerzo, aprendizaje profundo y aprendizaje por refuerzo profundo (DRL), con aplicaciones críticas en ciudades inteligentes, hogares inteligentes, manufactura inteligente y salud inteligente (Zhang et al., 2025).

Los **Sistemas Multimedia Distribuidos (DMS)**, integran comunicación, computación e información para procesar, gestionar y entregar contenido multimedia sincronizado, garantizando calidad de servicio, abarcando redes de entrega de contenido (CDN), redes peer-to-peer (P2P) y soluciones basadas en la nube. Los componentes críticos, incluyen: Calidad de Servicio (QoS) y Calidad de Experiencia (QoE), gestión de recursos mediante scheduling y sincronización, codificación-transcodificación, con estándares H.264/HEVC, tecnologías de streaming adaptativo de bitrate (ABR), balanceo de carga (estático/dinámico), y seguridad mediante DRM y cifrado. La **arquitectura**, contempla protocolos fundamentales, como: **RTP, RTSP, TCP/HTTP** y arquitecturas **SDN/NFV**, para gestión dinámica de recursos, analizando tres escenarios operacionales: proceso end-to-end normal, adaptación a fluctuaciones de ancho de banda mediante mecanismos ABR cliente-servidor, y respuesta a cargas variables mediante escalado horizontal y balanceo inteligente (Eloraby et al., 2025).

La **transmisión de video** adaptativa, impulsada por **QoE**, hacia redes **6G**, que incluyen el Metaverso, realidad extendida multiusuario, telepresencia holográfica, Internet de los Sentidos (**IoS**), **IIoT**, implementa técnicas clasificadas en streaming, basado en cliente (throughput, buffer, híbrido), y adaptación de tasa basada en entrega (guía de bitrate, optimización en red, **MPTCP**), y estándares de compresión como **VVC/H.266**, revelando cómo **SDN/NFV**, computación en nube/borde, e inteligencia artificial, optimizan QoE mediante gestión dinámica de recursos, y predicción de comportamiento de red, mejorando la experiencia multimedia mediante ultra-baja latencia, conectividad masiva y experiencias multisensoriales, transformando sectores como salud, educación y manufactura (Alsader et al., 2025).

La criticidad temporal en computación en la nube, en **infraestructuras cloud** tradicionales, diseñadas para maximizar utilización de recursos, y ofrecer calidad de servicio best-effort, resultan insuficientes, para aplicaciones en tiempo real. Múltiples niveles del **stack de software cloud**: virtualización de máquinas y contenedores, gestión y orquestación de recursos, tolerancia a fallos, computación serverless, almacenamiento y gestión de datos, y comunicaciones, facilitan la gestión de datos que requieren atención inmediata. La evolución desde **IaaS/PaaS**, hacia serverless computing, junto con integración de sistemas ciber-físicos (**CPS**), mediante tecnologías de red de baja latencia, impulsa Industria 4.0, donde dispositivos IoT móviles interconectados con capacidades inalámbricas, habilitan entornos inteligentes potenciados con realidad virtual/aumentada mediante streaming en

vivo. Siendo útiles para dominios como vehículos autónomos, ciudades inteligentes, y fábricas automatizadas, requieren servicios de baja latencia altamente confiables y consistentes (Andreoli et al., 2025).

La gestión de **QoS** mediante **NR-V2X** y **Network Slicing**, para Internet de Vehículos (IoV) en redes 5G, aborda desafíos, como: requisitos heterogéneos de QoS y escasez de espectro, exacerbados por comunicación Vehicle-to-Everything (**V2X**), y creciente número de vehículos. Estas técnicas dividen la red física en slices adaptadas, para Ultra-Reliable Low Latency Communications (**URLLC**), Enhanced Mobile Broadband (**eMBB**) y massive Machine Type Communications (**mMTC**). El framework de asignación de recursos QoS-aware, incorpora mecanismos de handover, priorización de tráfico de emergencia, y parámetros específicos de red vial, desarrollando algoritmos de asignación semi-estático y dinámico, siguiendo estándares **3GPP**, para priorizar tráfico de emergencia, durante incidentes manteniendo QoS aceptable, para servicios no críticos. La efectividad se determina mejorando indicadores de rendimiento clave (**KPIs**), particularmente retardo end-to-end, de servicios de emergencia, asegurando confiabilidad y throughput aceptables (Hamdi et al., 2025).

Los desafíos futuros, incluyen desarrollar métricas **QoE**, para medios inmersivos, optimizar streaming 3D volumétrico, garantizar privacidad en sistemas **AI/ML**, e implementar slicing de red para aplicaciones sensibles a latencia (Alsader et al., 2025). El uso de algoritmos **ABR** avanzados, con aprendizaje por refuerzo, redes 6G para contenido ultra-alta definición, y aplicaciones **AR/VR**, computación edge, para reducción de latencia, sincronización mejorada con protocolos **NTP/PTP**, y **blockchain**, para distribución descentralizada y gestión de derechos digitales (Eloraby et al., 2025). Para migración de servicios, se debe mitigar decisiones imprecisas, que limitan consciencia del servicio, y fortalecer la coordinación en redes heterogéneas a gran escala, protección insuficiente de seguridad y privacidad, y necesidad de mecanismos autónomos adaptativos conscientes del contexto, para ambientes **6G** ultra-densos y alta movilidad (Zhang et al., 2025). El Incorporar propiedades de ejecución predecibles en soluciones cloud, satisface requisitos temporales estrictos, de aplicaciones críticas emergentes, consolidando la convergencia de calidad de servicio, como pilar fundamental en la evolución hacia redes de próxima generación (Andreoli et al., 2025).

F) Arquitecturas y Tecnologías de Redes en Centros de Datos Modernos

Arquitectura

La evolución de las arquitecturas de centros de datos, ha transitado desde diseños jerárquicos tradicionales de tres niveles (**Core-Aggregation-Access**), hacia topologías modernas más eficientes y escalables, que responden a las crecientes demandas de ancho de banda, baja latencia y alta disponibilidad (Janovic, 2022).

Las **plataformas en la nube**, como: **AWS, Microsoft Azure y Google Cloud Platform**, impulsan la innovación digital, mediante arquitecturas multi-inquilino, con componentes modulares, que facilitan la adopción de tecnologías emergentes, como: blockchain, inteligencia artificial, IoT y realidad aumentada, ofreciendo flexibilidad de demanda, y modelos de pago por uso (Pamisetty, 2025).

Para organizaciones reguladas, que dependen de infraestructuras locales heredadas, las arquitecturas de **Infraestructura Definida por Software (SDI)**, basadas en MBSE, proporcionan automatización tipo DevOps, mediante capas operacionales, lógicas y de servicios orquestadas por APIs, logrando eficiencias equivalentes a dos ingenieros de tiempo completo (Enos y Herber, 2025).

Las **implementaciones modernas**, incluyen: sistemas de red de alto rendimiento, basados en tecnologías CSS, y apilamiento con **backbones** de 40-100 Gbps, que soportan operaciones de cálculo a gran escala (Yue et al., 2025). Mientras que, el análisis de superficie de exposición, mediante algoritmos **MTBFS** paralelizados, logra aceleración 20×, en redes **FatTree** con 7970 switches (Wang et al., 2025). La arquitectura Spine-Leaf, integrada en nubes privadas virtuales, mediante **CTSM**, demuestra máxima confiabilidad, con 29,87% de datos recibidos, menor latencia de paquetización (13,11%), y mayor disponibilidad de tráfico (70,85%), comparado con topologías como DCell, Mesh, Skywalk, Dahu y Ficonn (Okafor et al., 2025).

Tecnología

La **fotónica integrada**, dispone de componentes ópticos en chips únicos, que superan las limitaciones de las interconexiones electrónicas tradicionales, alcanzando velocidades de terabits por segundo, con mayor eficiencia energética, para aplicaciones de **inteligencia artificial**, en **entornos cloud** y **fog computing** (Castañón Ávila et al., 2025). La **conmutación óptica de circuitos (OCS)**, se aplica a redes más eficientes, con buena calidad de fibra implementada, controlada a través de **monitoreo diagnóstico digital (DDM)**, en múltiples transceptores, para inspección paralela (Anazawa et al., 2025). Simultáneamente, arquitecturas avanzadas como **ExCube**, demuestran escalabilidad superior, con tres modos de crecimiento (exponencial, lineal y compuesto), reduciendo tiempos de transmisión, y mejorando la eficiencia energética, respecto a redes tradicionales, consolidando la fotónica, como tecnología fundamental, para las comunicaciones ópticas de próxima generación, en centros de datos modernos (Fan et al., 2025).

Con la creciente dependencia de **centros de datos distribuidos**, para comunicaciones **celulares 5G**, **computación en nube**, **análisis de big data**, y aplicaciones a **gran escala**, lograr sincronización, se ha vuelto más complejo y desafiante (Kumar, 2023). Las tecnologías emergentes de **redes 6G** e **IoT**, convergen hacia arquitecturas gobernadas por software, que requieren comunicación precisa y control centralizado, donde la infraestructura

se basada principalmente en tecnología óptica, para soportar velocidades de transmisión superiores, menor latencia, y mayor confiabilidad, fundamentadas en **arquitecturas x-haul** (Tomkos et al., 2024).

La implementación de **Redes Definidas por Software (SDN)**, en entornos corporativos de IoT y centros de datos, otorga flexibilidad mediante control centralizado, y programabilidad de red usando **protocolos REST-API y XMPP**, superando las limitaciones de redes IP convencionales (Safdar et al., 2025). En el contexto de Industria 4.0, los gemelos digitales integrados con centros de datos definidos por software, optimizan la programación de tareas, mediante algoritmos de enjambre de partículas, logrando mejor utilización de recursos, y menores tiempos de respuesta (Bilgen et al., 2025). Mientras que, sistemas de **Control Definido por Software (SDC)**, para automatización industrial, demuestran latencias de 200 ms, y ahorros energéticos del 9,6%, mediante optimización autónoma (Lin et al., 2025).

La capa física, enfrenta presión inmensa, para soporte **de modelos de lenguaje natural (LLM)**, basados en inteligencia artificial, lo que duplica los estándares de calidad cada cuatro meses, requiriendo tecnologías de interconexión, que alcancen 400GB por cada enlaces eléctrico y óptico. Con protocolos como **Compute Express Link (CXL) 3.0**, se logran 64 GT/s por enlace, y ancho de banda agregado de 256 GB/s en enlaces x16, soportando hasta 4096 dispositivos, mediante enrutamiento basado en puertos (Saber y Jiang, 2025).

Las metodologías de verificación impulsadas por IA, incluyen automatización mediante **aprendizaje automático**, depuración predictiva con reconocimiento de patrones, y bancos de prueba adaptativos, que validan coherencia de caché distribuida, y agrupación de memoria en configuraciones de petabytes. La transmisión de datos, mediante soluciones como **DMX**, sobrecarga la cadenas de aceleradores heterogéneos multi-dominio, logrando mejoras de hasta 8.2×, 13.6× y 5.2× en latencia, rendimiento y eficiencia energética respectivamente, al reducir reestructuración de datos, y habilitar interoperabilidad entre **Arquitecturas Específicas de Dominio (DSA)** (Wang et al., 2024).

Las implementaciones de **redes de alto rendimiento**, emplean tecnologías CSS, y apilamiento con backbone de 40-100 Gbps, para operación de aceleradores (Yue et al., 2025). Mientras que, esquemas de comunicación, basados en **árboles de expansión completamente independientes (CISTs)**, mejoran la tolerancia a fallos en **DCNs** (red de centro de datos), centradas en conmutadores (Dong et al., 2025). Complementariamente, implementaciones de autoencoders basados en **CNN**, mediante Síntesis de Alto Nivel (**HLS**) en **FPGA**, logran latencias de 0,15 milisegundos, con frecuencias de 100 MHz (Dao-Xuan et al., 2024).

Tecnologías de Virtualización de Red

Las tecnologías de virtualización de red, fundamentadas en **Redes Definidas por Software (SDN)**, y **Virtualización de Funciones de Red (NFV)**, redefinen la arquitectura de centros de datos, al desacoplar software del hardware, y centralizar el plano de control, para una gestión flexible, escalable y rentable, de infraestructuras multi-tenencia. La colocación de **Cadenas de Funciones de Servicio (SFC)**, mediante algoritmos como OTSH, optimiza costos operacionales diferenciando flujos elefante (20%, larga duración), y ratón (80%, corta duración) (Zu et al., 2021). Mientras que, estrategias de programación basadas en OpenFlow, mejoran la estabilidad de red, mediante re-enrutamiento dinámico en topologías Leaf-Spine, logrando rendimientos estables de 8Mbps, comparado con caídas frecuentes en arquitecturas Fat-Tree (Chen et al., 2025).

La **seguridad** en estos entornos virtualizados, se aplica mediante soluciones como **dcGuard**, que utiliza **Introspección de Máquinas Virtuales (VMI)**, SDN y sketching probabilístico, para detectar y aislar nodos maliciosos, con complejidad temporal logarítmica (Itani et al., 2025). Mientras que, técnicas como "**switch bypass**", optimizan conmutadores virtuales, delegando procesamiento a controladores de NIC mediante eBPF, logrando mejoras de rendimiento hasta en un 80% (Le Caldare et al., 2025). Esta convergencia SDN/NFV, habilita la Network Slices, orquestación automatizada extremo-a-extremo esencial para 5G (Gupta et al., 2024), y soluciones de virtualización de escritorio como **VMware Horizon**, que democratizan el acceso a aplicaciones desde cualquier dispositivo, consolidando la virtualización, como paradigma transformador, para centros de datos modernos, y redes de próxima generación (Kundan, 2025) (Kundan, 2025).

Las tecnologías **VXLAN** (Virtual Extensible LAN) y **EVPN** (Ethernet VPN) están revolucionando la virtualización, y gestión de redes en centros de datos modernos, mediante arquitecturas de overlay escalables y multi-inquilino (Dang y Nguyen, 2025) (Chatterjee.A., 2024). **VXLAN**, proporciona encapsulación de tráfico Ethernet sobre redes IP, con Identificadores de Red Virtual (**VNI**), que aseguran aislamiento perfecto, con 0% de fuga entre inquilinos (Bilong et al., 2025). Mientras que, **EVPN** actúa como plano de control basado en **MP-BGP**, para gestionar eficientemente direcciones MAC, rutas y supresión **ARP**, soportando arquitecturas como Bridged Overlay, Centrally Routed Bridging (**CRB**) y Edge-Routed Bridging (**ERB**) (Chatterjee.A., 2024).

La aceleración hardware mediante **FPGA** alcanza velocidades de línea de 100 Gbps, con mejoras de rendimiento de 193,67 veces, y reducción de latencia del 99,85%, comparado con implementaciones software como **Open vSwitch** (Chang y Guo, 2025). Mientras que, la integración **SDN-VXLAN** con controladores Ryu, centraliza la orquestación de recursos, con eficiencia energética optimizada (Bilong et al., 2025). Las arquitecturas **EVPN-VXLAN** aceleradas por P4, interconecta sitios geográficamente dispersos, formando redes Ethernet privadas únicas, con tráfico multicast eficiente, mediante tenant-routed multicast, que

elimina duplicación de paquetes en la red underlay (Yang et al., 2025) (Dang y Nguyen, 2025).

La **seguridad** se refuerza mediante cifrado **MACsec end-to-end** sobre WAN enrutada, usando **overlays L2TPv3** (Jesukomaiya et al., 2025). Mientras que, soluciones de aprovisionamiento **Zero-Touch (ZTP)** descentralizadas, logran convergencia inferior a 4,2 segundos, mediante agentes autónomos, que infieren roles de enrutadores, y establecen sesiones **MP-iBGP** automáticamente (Tavares et al., 2025). Complementariamente, métodos como MSPG, suprimen inundaciones de capa 2, reduciendo el broadcast (86% del tráfico total), mediante búsqueda en múltiples dispositivos, y generación dinámica de rutas unicast (Song et al., 2024). Consolidando **VXLAN/EVPN** como arquitectura fundamental para centros de datos escalables, seguros y eficientes.

Enrutamiento

Los **algoritmos de enrutamiento** modernos, optimizan la transmisión en tiempo real y previenen problemas críticos de red. El algoritmo **TS-JRST** aborda el enrutamiento y programación conjunta, para redes industriales sensibles al tiempo, utilizando búsqueda tabú, para seleccionar rutas con menores conflictos de flujo, y programación sin espera basada en ranuras adaptativas, superando enfoques tradicionales, que resuelven estos problemas por separado (Liu et al., 2025).

En redes redundantes, los protocolos de capa 3, como **OSPF** y **EIGRP**, emergen como alternativas eficientes al **Spanning-Tree Protocol (STP)**, para mitigar tormentas de broadcast en entornos **BMA**, manteniendo robustez y resiliencia (ThankGod-Ibulubo et al., 2024). La evolución de los mecanismos de prevención de bucles, incluye protocolos, como: **RSTP**, **MSTP**, Shortest Path Bridging (**SPB**) y **Per-VLAN Spanning Tree (PVST)**, con soluciones emergentes como **Dynamic VLAN - Multi-Shortest Path Bridging (DV-MPB)**, que combina las fortalezas de SPB y PVST, para lograr optimización dinámica de tráfico y reducir tiempos de convergencia (Nagabhushanam et al., 2024).

En **telemetría** de red, **INT-Source** mejora el **In-Band Network Telemetry**, mediante mecanismos de reenvío en el plano de datos, que garantizan cobertura durante cambios topológicos, reduciendo el **overhead** de ancho de banda al 12,5%, y logrando monitorear 93,1% de puertos con 10% de fallas de enlaces, demostrando adaptabilidad superior, ante condiciones dinámicas, comparado con sistemas INT tradicionales, basados en controladores centralizados (Li et al., 2025).

Los algoritmos implementados en **lenguaje P4**, operan completamente en el plano de datos, sin controladores centralizados, utilizando monitoreo de latencia, para detectar congestión y redirigir flujos dinámicamente, logrando reducciones del 10-35% en tiempos de transmisión, y pérdidas de paquetes menores a 30 comparado con 420-820, en métodos tradicionales como **ECMP** (Sárközi y Vörös, 2025). Para controladores distribuidos

inalámbricos en Centros de Datos Definidos por Software (**SDDC**), los esquemas basados en Cadenas de Markov en Tiempo Continuo (**CTMC**), con histéresis de múltiples umbrales, distribuyen uniformemente el tráfico excesivo, desde controladores sobrecargados, hacia vecinos menos cargados, mejorando la estabilidad del sistema, y optimizando la utilización de recursos (Escheikh et al., 2025).

La optimización de rutas más cortas, mediante el algoritmo **Floyd-Warshall** en entornos **Big Data**, calcula caminos óptimos entre todos los pares de vértices, para aplicaciones en planificación urbana y sistemas de transporte (Sangeetha et al., 2025). Mientras que, el **Algoritmo de Árbol Enmallado (MTA)**, mejora la resiliencia, mediante planificación proactiva, almacenando rutas preferidas y alternativas de respaldo, que reducen significativamente, la sobrecarga de recuperación ante fallos, comparado con protocolos tradicionales de camino más corto (Willis et al., 2024). Complementariamente, esquemas de modulación híbrida **PAM-4/DQPSK**, en comunicación óptica de espacio libre, logran 160 Gbps por portadora, ofreciendo flexibilidad, para asignar capacidad dinámicamente, ante distribuciones no uniformes del tráfico, en diferentes bastidores del centro de datos (Yi et al., 2025).

Diseños Físicos de Conectividad

Los diseños físicos de conectividad en centros de datos modernos, están evolucionando hacia arquitecturas híbridas y programables, que optimizan el rendimiento, mediante la combinación estratégica de tecnologías.

Las arquitecturas **Top-of-Rack (ToR)**, implementan redes reconfigurables (**RDCN**), que combinan conmutadores eléctricos de paquetes, con conmutadores ópticos de circuitos, donde marcos como **P4-DADS**, utilizan conmutadores **ToR** programables, con algoritmos de reserva distribuida, basados en anillo de tokens, logrando incrementos del 145,95% en rendimiento y reducción del 87,31%, en tiempo de completación de flujos (Han et al., 2025).

La implementación de **RDMA** sobre Ethernet Convergente (**RoCE**), en conmutadores **ToR**, mediante soluciones como **NetRT**, realiza retransmisión selectiva aprovechando recursos hardware programables, reduciendo tiempos de completación hasta 75% (Wang et al., 2025). Mientras que, arquitecturas conscientes de aplicaciones, integran redes intra-bastidor e inter-bastidor, interconectadas mediante **PON**, logrando eficiencia superior al 90%, y latencia sub-microsegundo bajo cargas variables (Drainakis et al., 2025).

En configuraciones **End-of-Row (EoR)**, los sistemas de enfriamiento con pared de ventiladores (**FWC**), mejoran la uniformidad del flujo de aire casi 82%, comparado con enfriamiento de piso elevado (Lyu et al., 2024).

Las **arquitecturas híbridas**, que combinan diseños clásicos de tres niveles con **Leaf-Spine**, ofrecen infraestructuras descentralizadas y confiables, con múltiples enrutadores

fronterizos, para garantizar acceso ininterrumpido (Kyryk et al., 2024). Mientras que, la gestión de fallas en redes 5G fragmentadas, se optimiza mediante minería de reglas de asociación, de alarmas basada en grafos de conocimiento (**ARK-G**) que identifica causas raíz en plataformas multicapa (Zhao et al., 2024).

G) Infraestructura de Red Unificada

La convergencia de redes en centros de datos modernos permite consolidar múltiples tipos de tráfico: datos, almacenamiento y comunicaciones, sobre una única **infraestructura física Ethernet**, optimizando la utilización de recursos y reduciendo costos operativos mediante la eliminación de silos de infraestructura (Balakrishnan, 2025) (Baziana, 2024).

RDMA sobre Ethernet Convergente v2 (**RoCEv2**), se ha establecido como una de las soluciones más populares para redes de alta velocidad, siendo ampliamente utilizada en clústeres de entrenamiento de IA, para mejorar la eficiencia de comunicación entre máquinas. La configuración óptima de watermarks en **RoCEv2**, resulta crítica para el rendimiento, como demuestra **ByteTuning**, un sistema centralizado, que utiliza algoritmos de recocido simulado y telemetría de red, para converger hacia configuraciones casi óptimas en tiempo real. Sin embargo, **RoCEv2** depende del Control de Flujo Prioritario (**PFC**), para asegurar redes sin pérdidas, lo que introduce efectos secundarios, como bloqueo head-of-line, propagación de congestión y deadlock (Tan et al., 2025).

Data Center Bridging, constituye un conjunto de estándares **IEEE**, diseñados para transformar Ethernet tradicional, en una tecnología confiable, para transportar tráfico convergente, sin degradación de rendimiento, soportando aplicaciones sensibles a la pérdida de paquetes, como el almacenamiento en red (Xiao et al., 2024) (Baguer et al., 2024).

Las redes sin pérdidas, logran latencia ultra-baja, mediante **Control de Flujo Basado en Prioridad (PFC)** salto a salto, aunque con velocidades de enlace crecientes, el búfer se vuelve insuficiente, y el headroom, puede ocupar una fracción considerable, provocando mensajes PFC frecuentes, que degradan el rendimiento. **DSH (Dynamic and Shared Headroom)**, aborda esta limitación, mediante asignación dinámica de headroom a colas congestionadas, y habilitación de compartición entre diferentes colas, reduciendo el tiempo de completación de flujo hasta 78,8% (Shan et al., 2025).

Complementariamente, el **control de flujo tolerante a pérdidas (LTFC)**, aprovecha que, el aprendizaje automático distribuido no es completamente intolerante a pérdidas, controlando la tasa de pérdida dentro de umbrales de tolerancia, y eliminando mecanismos **Go-back-N**, lo que reduce el tiempo promedio de completación de flujo hasta 26,9% (Wang et al., 2025).

La extensión de **RDMA** para soportar redes entre centros de datos, presenta desafíos significativos, debido al bucle de control considerablemente largo, del transporte de larga

distancia, y la congestión híbrida resultante, de combinar tráfico inter e intra-centro de datos. **ATC (Approach Traffic Control)**, proporciona una solución enfocada en conmutadores **DCI** de dos lados, que acorta el bucle de control, a escala de un solo centro de datos, mientras agrega información de congestión de todo el rango, reduciendo el **FCT**, del tráfico intra-centro de datos y larga distancia, hasta 88% y 52% respectivamente (Wan et al., 2025).

Las aplicaciones intensivas en datos en línea (**OLDI**), alojadas en redes de centros de datos, requieren adherencia a límites estrictos de tiempo real suave, y emplear algoritmos de divide y vencerás, donde cada consulta, atraviesa datos dispersos en miles de servidores, haciendo crítico el control de congestión, ante el alto volumen de intercambios concurrentes, y llegadas de flujo en ráfagas (Das et al., 2025).

Las **redes definidas por software (SDN)**, proporcionan visibilidad global, mediante el **Protocolo de Descubrimiento OpenFlow (OFDP)**, pero sin mecanismos de seguridad robustos, **OFDP** introduce vulnerabilidades, que permiten manipulación de información de enlace, y agotamiento de recursos. **LOFDP** mejora la seguridad, mediante inspección exhaustiva de campos de encabezado, y encriptación de unidades de datos, previniendo ataques con latencia insignificante (Deng et al., 2025).

Para el **Internet de las Cosas Industrial (IIoT)**, el retardo de enlace asociado al tráfico, se aprende mediante redes neuronales profundas, que exploran información implícita, en muestras tráfico-retardo, utilizando aprendizaje por transferencia, para generar modelos precisos (Zhang et al., 2025).

La ontología de **red Bonsai**, representa la configuración física y virtual (**VLAN, overlay**), mediante notación legible por máquina, facilitando la detección automática de inconsistencias. entre el diseño entendido por administradores. y la configuración real, localizando fallas en tiempo práctico (Mori et al., 2025).

H) Redes de Almacenamiento

Las soluciones efectivas de almacenamiento resultan esenciales, para asegurar capacidad de respuesta en tiempo real, robustez y eficiencia, especialmente considerando la necesidad, de procesar grandes volúmenes de datos, que abarcan desde lecturas de sensores, hasta modelos de aprendizaje automático, facilitando así el desarrollo de estos sistemas en diversos campos, que requieren procesamiento masivo de datos en tiempo real. Los **sistemas ciber-físicos impulsados por datos (DDCPS)**, representan un paradigma complejo, que integra sistemas físicos con sistemas de información, donde el almacenamiento de datos, juega un papel crítico clasificado según medio, ubicación, escala y rendimiento (Li et al., 2025).

Esta infraestructura de almacenamiento, se vuelve cada vez más crítica, en el contexto de centros de datos, que funcionan como columnas vertebrales de la digitalización,

alojando recursos de tecnologías de información, y comunicación como **servidores, dispositivos de almacenamiento y equipos de red**. Aunque proporcionan numerosos servicios a la sociedad moderna, incluyendo redes sociales, comercio electrónico y aprendizaje en línea, estos centros, devoran enormes cantidades de energía, esperándose que alcancen casi 25% del consumo mundial, debido a tecnologías emergentes como Blockchain y 5G, lo que impulsa la necesidad de gestión de energía, del lado de la demanda, y gestión de potencia pico en la oferta (Basmadjian, 2025).

Las arquitecturas de almacenamiento modernas, han evolucionado desde sistemas de conexión directa (**DAS**), hacia soluciones centralizadas en red como **NAS y SAN**, y **almacenamiento distribuido**, incluyendo **almacenamiento paralelo, P2P** y en la **nube**, respondiendo a las crecientes demandas, de las tecnologías computacionales modernas (Shu, 2024).

En entornos de **Computación de Alto Rendimiento (HPC)**, los sistemas de archivos ad-hoc como **Expand**, virtualizan dinámicamente el almacenamiento local disponible en nodos de cómputo (**SSD, SHM**), creando volúmenes rápidos, que reducen la congestión en sistemas de archivos paralelos. **Expand Ad-Hoc**, compatible con **POSIX y MPI-IO**, demuestra resultados satisfactorios, comparado con **GekkoFS, GPFS y BeeGFS** en benchmarks **IOR y DLIO**, mejorando el rendimiento de E/S, de aplicaciones intensivas en datos, mediante aprovechamiento de localidad de datos, y gestión simplificada de metadatos (Camarmas-Alonso et al., 2025).

La implementación física de estas soluciones de almacenamiento, se apoya en protocolos avanzados como **Fibre Channel Protocol (FCP)** y Ethernet, sobre interfaces **SERDES** de alta velocidad, superando las limitaciones de buses paralelos tradicionales, mediante conversión de datos paralelos, a formatos seriales eficientes, con recuperación de reloj integrada. **FCP** sobresale en redes de área de almacenamiento (**SAN**), proporcionando encapsulación confiable de comandos **SCSI**, mientras que Ethernet, ofrece soluciones escalables, para redes de área local (**LAN**), optimizando la eficiencia, y confiabilidad de transferencia de datos entre chips de silicio (Vaishnavi y Ramavenkateshwaran, 2024).

Las arquitecturas **on-chain**, aseguran inmutabilidad e integridad, almacenando datos directamente en blockchain, pero se asocian con altos costos de transacción y limitaciones de escalabilidad. Las soluciones **off-chain**, reducen costos, y mejoran rendimiento almacenando datos fuera de **blockchain**, aunque introducen riesgos relacionados con integridad de datos, y seguridad de acceso en entornos descentralizados. Los enfoques **híbridos**, buscan equilibrar seguridad, costo y escalabilidad, integrando las fortalezas de ambas soluciones, explorando compromisos entre seguridad, costo y descentralización, mientras evalúan la optimización de protocolos de seguridad, eficiencia de sistemas híbridos, y sostenibilidad de soluciones de **almacenamiento distribuido** (Eren et al., 2025).

Esta convergencia de tecnologías de almacenamiento, desde arquitecturas tradicionales en red, hasta soluciones distribuidas y blockchain, refleja la evolución continua, hacia infraestructuras más eficientes, seguras y escalables, que puedan soportar las demandas crecientes, de procesamiento de datos en tiempo real, aplicaciones intensivas en datos, y servicios emergentes de la era digital moderna (Balani y Mohammed, 2025) (Sizan et al., 2025) (Singh et al., 2025).

D) Virtualización y Orquestación de Almacenamiento

La evolución de las tecnologías web, y la infraestructura de aplicaciones modernas, fortalecen los requisitos de **virtualización** y **orquestación** de almacenamiento en entornos empresariales. Sangwan (2025) establece los fundamentos tecnológicos, que sustentan esta transformación, cubriendo desde arquitectura y protocolos básicos como **TCP/IP**, hasta tecnologías avanzadas incluyendo **APIs**, para integración entre plataformas, frameworks modernos para aplicaciones escalables, y mecanismos de seguridad web como **firewalls**, **WAFs**, **cifrado** y mitigación de **vulnerabilidades críticas**.

Además, Jeong (2025) identifica limitaciones significativas en las soluciones existentes, tanto comerciales como de código abierto como **OpenTelemetry**, solo soportan parcialmente la **observabilidad de aplicaciones** en infraestructura virtualizada. Muchos sistemas de monitoreo de rendimiento de aplicaciones, únicamente soportan servidores de aplicaciones web específicos, y bases de datos particulares, dejando brechas en la visibilidad de componentes de infraestructura subyacentes.

En este sentido, Santos y Gomes (2025) señalan que, aunque los **Módulos de Plataforma Confiable Virtual (vTPM)**, son ampliamente adoptados, en plataformas de nube comerciales como **VMware Cloud**, **Google Cloud**, **Microsoft Azure** y **Amazon AWS**, como componentes basados en software, no proporcionan las mismas garantías de seguridad, que los TPM de hardware. La evolución hacia **infraestructuras hiperconvergentes**, que integran cómputo, almacenamiento y redes en una solución única, introduce nuevas oportunidades, para mecanismos de seguridad. Un mecanismo novedoso para anclar de forma segura **vTPM**, en entornos hiperconvergentes, mediante una capa de software unificada, es capaz de agregar y gestionar TPM físicos disponibles, estableciendo una raíz de confianza para anclaje de **vTPM**, con baja sobrecarga computacional con incrementos moderados en uso de memoria y CPU, demostrando viabilidad práctica para sistemas críticos.

La **orquestación de contenedores**, representa el siguiente nivel de evolución en virtualización, y gestión de recursos de almacenamiento. Smith (2025) proporciona una guía exhaustiva, para desplegar y operar flujos de trabajo, utilizando **Prefect** y **Kubernetes**, fusionando paradigmas de orquestación moderna, con el ecosistema de contenedores. El enfoque, abarca arquitectura de alto rendimiento, incluyendo gestión del ciclo de vida de

agentes, asignación escalable de recursos y configuraciones robustas, además de seguridad empresarial con gestión de secretos, control de acceso basado en roles y políticas de seguridad de Pods. Se enfatiza en estrategias de escalado, tolerancia a fallos, resiliencia en múltiples clústeres, y optimización de costos de recursos, elementos fundamentales, para plataformas de flujo de trabajo, altamente disponibles y eficientes a escala empresarial.

Complementando estas perspectivas, Swetha et al. (2025) abordan la **orquestración de contenedores**, basada en utilización de recursos, para mejorar el rendimiento de aplicaciones en la nube, identificando la importancia de utilización efectiva de recursos, según necesidades específicas de cada aplicación. Se categorizan soluciones actuales de orquestración, con enfoques orientados al rendimiento, junto con herramientas de monitoreo, enfatizando que, la optimización de recursos, puede generar mejoras significativas en aplicaciones de **Big Data**, **aprendizaje automático** y **aplicaciones basadas en comportamiento**.

Además, Siddiky et al. (2025) proyectan el futuro de estas tecnologías, hacia la década de 2030, con la adopción e implementación de **redes 6G**, destacando **arquitecturas de superconvergencia**, **protocolos no basados en IP** y **diseño integral de ciberseguridad**, que requerirán nuevos paradigmas de virtualización y orquestración de almacenamiento, para soportar aplicaciones emergentes, como **gemelos digitales** humanos, **comunicación holográfica** y **ciudades inteligentes**.

I) Protección y Resiliencia de Datos

La **Codificación de Borrado (EC)**, reconstruye datos desde fragmentos de paridad, mejorando redundancia y eficiencia en almacenamiento en la nube, mientras reduce costos. A pesar de garantizar integridad de datos, persisten problemáticas en eficiencia temporal y tolerancia a fallos, siendo mitigados mejorando el rendimiento de algoritmos como **Reed-Solomon**, probados en OpenStack Swift, utilizando el simulador SimEDC (Noor et al., 2025).

En clústeres IoT, la **codificación de borrado distribuida**, mejora almacenamiento y confiabilidad de datos, aunque enfrenta problemas de utilización de espacio y ancho de banda por franjas estrechas. El algoritmo **NStripeMerge**, con variantes **NStripeMerge-C** y **NStripeMerge-LB**, que reduce costos de fusión hasta 12,4%, y aumenta utilización de nodos hasta 24,2% respectivamente (Yin et al., 2025).

La **codificación de borrado**, se aplica a la seguridad DNS, vulnerable a ataques **DDoS**. Aunque existen defensas tradicionales, dependen de modelos centralizados con puntos únicos de falla. Un enfoque novedoso adapta tecnología **RAID 5**, distribuyendo **registros DNS**, en tres servidores con paridad XOR, manteniendo disponibilidad y tiempos de respuesta menor a 1 segundo, incluso bajo ataque (Masri et al., 2025).

J) Convergencia e Hiperconvergencia

La evolución hacia **infraestructuras convergentes e hiperconvergentes** en entornos corporativos, ha impulsado la adopción del software de código abierto, como fuerza transformadora y estratégica en tecnología de la información. Ali y Khan (2025) defienden el código abierto como aliado estratégico, capaz de redefinir operaciones corporativas, criticando las restricciones del software propietario, y la dependencia de un solo proveedor, e instando a las empresas, a buscar independencia tecnológica, mediante soluciones de código abierto. La transición de sistemas TI tradicionales y rígidos, hacia arquitecturas ágiles, modulares y convergentes, fundamentadas en herramientas de código abierto, construye infraestructuras de nube resilientes, redes interconectadas y sistemas de datos seguros, destacando el uso de herramientas específicas como **ERPNext**, para eficiencia operacional y **Passbolt** y **Wazuh**, para ciberseguridad (Ali y Khan, 2025)

En el contexto de **infraestructuras hiperconvergentes**, **VMware** se ha establecido como líder en virtualización de servidores, con fuerte presencia en organizaciones **Fortune** globalmente. Sin embargo, la reciente adquisición de VMware por **Broadcom**, ha generado incertidumbre, sobre el futuro de esta tecnología, ampliamente utilizada en entornos convergentes. Bhatia y Gabhane (2025), examinan en profundidad esta adquisición, analizando el historial previo de Broadcom, y las tendencias de la industria establecidas. La adquisición, representa un punto de inflexión significativo, para las tecnologías de virtualización e hiperconvergencia, dado que, VMware ha sido el estándar de facto en virtualización de servidores, para organizaciones empresariales, donde podría verse afectadas, con falta de desarrollo, licenciamiento y soporte de productos VMware, así como su impacto en las estrategias, de infraestructura convergente e hiperconvergente de las organizaciones, que dependen de estas tecnologías (Bhatia y Gabhane, 2025).

Los esquemas tradicionales de caché presentan desequilibrios en distribución de recursos y tráfico I/O entre nodos. **ELICA** es una arquitectura de caché I/O para **infraestructuras hiperconvergentes (HCI)**, que combina procesamiento y almacenamiento. ELICA gestiona dinámicamente recursos de caché SSD, redistribuyéndolos entre nodos HCI, para equilibrar carga y tráfico de red. Utiliza programación lineal entera, para optimizar esta distribución, con mejoras de 3.1× en latencia promedio, y 23% en latencia del peor caso, comparado con soluciones existentes, mejorando significativamente la calidad de servicio en infraestructuras hiperconvergentes (Kishani et al., 2025).

Discusión

La transformación digital contemporánea ha consolidado las arquitecturas de redes convergentes como infraestructura fundamental para centros de datos modernos, validando la premisa de que la convergencia tecnológica trasciende la simple integración física para constituirse en un paradigma arquitectónico que redefine la gestión, seguridad y eficiencia

operacional de las infraestructuras digitales. Los hallazgos de esta investigación revelan una evolución multidimensional que abarca desde protocolos de comunicación hasta estrategias de seguridad y optimización de recursos.

Evolución Arquitectónica y Protocolos de Nueva Generación

Las Redes de Nueva Generación emergen como respuesta a las demandas de convergencia, distinguiéndose por características como baja latencia, automatización y alto rendimiento (Saravanan et al., 2023). Esta transformación se evidencia en la evolución continua desde redes 5G hacia 6G, integrando redes terrestres, marítimas y aéreas con latencia ultrabaja, sentando bases para 7G que busca crear un mundo completamente inalámbrico con acceso universal a la información (Kiruthiga-Devi y Padma-Priya, 2023). La arquitectura tradicional jerárquica de tres capas incorpora tecnologías avanzadas como SD-WAN, arquitectura SASE y computación en la nube multi-híbrida, mejorando la seguridad mediante marcos Zero Trust y optimizando el rendimiento con análisis basados en IA (Afolalu y Tsoeu, 2025).

La integración de inteligencia artificial mediante protocolos inteligentes y adaptativos facilita la gestión automatizada de red y optimización en tiempo real, fortaleciendo la seguridad a través de detección inteligente de amenazas (Kumari et al., 2025). Los modelos híbridos que fusionan técnicas adaptativas de aprendizaje automático con inspección avanzada de paquetes proporcionan defensa en tiempo real, combinando filtrado basado en DSCP para aislar flujos maliciosos con clasificadores que detectan rápidamente anomalías (Gulomov et al., 2025). En centros de datos, los protocolos eTorii para comunicación multirruta automática, escalables y flexibles, combinan enrutamiento de origen con etiquetado automático, reduciendo drásticamente las tablas de enrutamiento y recuperando conectividad de red con latencia cero (Rojas et al., 2021).

Infraestructura Definida por Software como Paradigma Transformador

Las Redes Definidas por Software han revolucionado la gestión de redes al separar los planos de control y datos, centralizando la inteligencia de red para lograr una gestión dinámica, programable y ágil (Chaudhary et al., 2022; Kulkarni et al., 2025; Madhura et al., 2025). Esta separación fundamental otorga visión integral y en tiempo real de la red, facilitando ajustes adaptativos para crear redes más eficientes capaces de satisfacer demandas evolutivas del entorno digital actual (Kulkarni et al., 2025).

En el contexto empresarial, la convergencia es impulsada mediante tecnología SD-WAN como respuesta a las necesidades de transformación digital y adopción de computación en nube (Troia et al., 2025). La integración con cloud networking reformula los paradigmas tradicionales de gestión de red, ofreciendo mayor flexibilidad, escalabilidad y eficiencia en el despliegue de recursos (Chowdhury, 2025), representando un cambio fundamental en

cómo las empresas gestionan sus infraestructuras de red en la era de transformación digital (Troia et al., 2025).

Las arquitecturas verdes buscan reducir las emisiones de carbono mediante energías renovables, combinando SDN con tecnologías EVPN/VXLAN para gestionar el tráfico entre centros de datos geográficamente dispersos (Dayf et al., 2025). Paralelamente, la implementación de controladores SDN específicos, como OpenDaylight, optimiza el rendimiento mediante distribución inteligente de solicitudes de tráfico, balanceo de carga mejorado y asignación dinámica de recursos (Madhura et al., 2025).

La convergencia de infraestructuras SDN con aplicaciones del Internet de las Cosas establece arquitecturas que utilizan control centralizado para gestionar redes IoT compuestas por diversos sensores y dispositivos (Niu, 2025). La Virtualización de Funciones de Red se integra a la infraestructura convergente moderna, acelerando el despliegue de servicios al separar las funciones de red de dispositivos propietarios y desplegándolas como software en servidores comunes (Assis et al., 2025). La convergencia de SDN, NFV y C-RAN en infraestructuras de redes celulares verdes reduce el consumo energético entre cuarenta y cincuenta por ciento mediante ubicación óptima de funciones virtuales (Singh et al., 2025; Gao, 2025).

La adopción de tecnologías de Gemelos Digitales mejora la gestión de recursos convergentes (Polverini et al., 2025), mientras que la optimización del rendimiento con inteligencia computacional logra mejorar el rendimiento con uso equilibrado de recursos (Alwan y Salman, 2025). La convergencia con computación en el borde satisface las demandas del Internet de las Cosas, facilitando control de red centralizado y despliegue versátil de funciones virtuales, mejorando significativamente la escalabilidad y flexibilidad de sistemas para aplicaciones en tiempo real (Hosseinzadeh et al., 2025).

Las plataformas unificadas con tecnologías de sexta generación incluyen comunicación hiper-confiable de baja latencia, comunicación inmersiva y conectividad ubicua mediante integración de redes terrestres y no-terrestres (Singh et al., 2025). En el ámbito empresarial, la transición hacia Comunicación y Colaboración Unificadas facilita trabajo remoto distribuido, mejorando productividad mediante plataformas integradas que unifican voz, video, mensajería y colaboración documental (De Oliveira et al., 2025).

La convergencia de servicios en la nube edifica las plataformas unificadas modernas, proporcionando infraestructura necesaria para soportar cargas de trabajo distribuidas y escalables (Demirbaga et al., 2024). La integración de tecnologías de banda ancha con servicios en la nube integra la virtualización y computación distribuida, proporcionando recursos escalables con modelos de pago por uso (Ashok y Hallur, 2025). El marco regulatorio y los estándares globales garantizan la interoperabilidad y desarrollo sostenible, consolidando la transición hacia redes verdaderamente convergentes capaces de soportar las

demandas de la transformación digital contemporánea (Ashok y Hallur, 2025; Singh et al., 2025).

Tecnologías de Acceso y Optimización de Conectividad

Las tecnologías de acceso en redes convergentes se integran a través de infraestructuras ópticas optimizadas, implementándose principalmente con arquitecturas PON pasivas y eficientes energéticamente (Lorincz et al., 2025). La evolución de los estándares PON incluye múltiples variantes desde Gigabit PON y Ethernet PON hasta versiones más avanzadas como diez Gigabit EPON, XGS-PON, NG-PON2 y cincuenta G-PON (Bohara y R, 2025), reflejando la evolución continua hacia mayores capacidades de transmisión de datos.

Las redes 6G requieren modificaciones sustanciales para integrar diversas tecnologías, servicios y aplicaciones que transformen tanto las comunicaciones humanas como la Industria 4.0, mediante nodos distribuidos que integren interfaces avanzadas y multiplexación por división de longitud de onda (Stavdas et al., 2025). La transición a F5G-F6G anticipa mejoras diez veces superiores en rendimiento, aunque el consumo energético global FTTH crecerá significativamente entre 2025-2035, subrayando la necesidad de optimizar eficiencia mientras se satisfacen demandas exponenciales de conectividad (Lorincz et al., 2025). Las PON coherentes flexibles emergen como solución para F6G, integrando óptica coherente, acceso múltiple flexible y tasa variable, proporcionando alta sensibilidad, eficiencia espectral mejorada y actualizaciones flexibles con menores costos (Guo et al., 2025).

Seguridad Multicapa y Microsegmentación Adaptativa

La seguridad en centros de datos ha evolucionado desde perímetros estáticos hacia arquitecturas adaptativas y descentralizadas. Las arquitecturas cloud-native implementan seguridad multicapa, integrando mallas de servicios con mTLS, protección en tiempo de ejecución (RASP), Zero-trust, infraestructura inmutable y pipelines DevSecOps (Majigi et al., 2025; Arif et al., 2025).

La microsegmentación, generalmente implementadas con tecnologías que soportan VLANs/VXLANs tradicionales (Li et al., 2024), se ha transformado paulatinamente a controles granulares cloud-native con Zero-Trust e IA, optimizando seguridad a nivel Kernel sin sacrificar rendimiento (Chennamsetty y Averineni, 2025). El Service Mesh Security integra capacidades de seguridad en plataformas como Istio, Linkerd y Consul, proporcionando autenticación mutua TLS automática, autorización servicio a servicio y políticas de acceso granulares diseñadas específicamente para arquitecturas de microservicios (Josyula et al., 2025; Fatima et al., 2025).

Zero Trust Network Architecture aplica "nunca confiar, siempre verificar", mediante autenticación continua basada en contexto, acceso de mínimo privilegio y IA adaptativa (Alkharabsheh et al., 2025). El framework SecT para redes industriales supera VPNs tradicionales en latencia y seguridad (Asim et al., 2025). Esta evolución crítica de ZTA supera limitaciones de políticas estáticas mediante un enfoque autónomo impulsado por IA, potenciándose con aprendizaje federado, computación cuántica y blockchain (Ahmadi, 2025).

Las plataformas principales incluyen VMware NSX, Cisco ACI e Illumio Core, que implementan controles específicos por aplicación o servicio. En entornos de contenedores, las Kubernetes Network Policies controlan comunicación entre pods mediante selectores de etiquetas, complementadas con Calico y Cilium para capacidades de capa 7 y observabilidad (Stencel y Berton, 2025). La gestión eficiente de recursos de red resulta crucial para optimizar el procesamiento de paquetes, minimizar latencia y aliviar cuellos de botella en sistemas con limitaciones diversas (Mohanty, 2025).

El perímetro definido por software integra gestión de identidad, detección de intrusiones y técnicas criptográficas de Autorización de Paquete Único para ocultamiento de servicios de acceso remoto (Paya y Gómez, 2025; Ruambo et al., 2025). La integración con SDN facilita la microsegmentación granular y control dinámico de acceso (Harshavardini y Bertia, 2025), logrando en arquitecturas como ES-SDPC el 92.4% de conexiones seguras mediante redundancia heterogénea con controladores maestro-esclavo (Zhang et al., 2025).

El Control de Acceso a Red mediante IEEE 802.1X autentica usuarios y dispositivos en LAN/WLAN, utilizando protocolo EAP y servidores RADIUS para gestión centralizada (Kalonji y Sajal, 2025). Los Firewalls de Próxima Generación superan firewalls tradicionales identificando aplicaciones por firmas únicas, integrando inspección profunda de paquetes, prevención de intrusiones, detección de malware y análisis de tráfico cifrado (Pandey et al., 2025). Los Virtual Firewalls se ejecutan en cada hypervisor, aplicando políticas a nivel de vNIC con inspección inline que reduce latencia y mejora rendimiento (Johnson, 2025).

SD-WAN revoluciona la gestión WAN mediante control centralizado por software, separando planos de datos y control. Soluciones comerciales incluyen Cisco, Fortinet, Prisma, Silver Peak y VMware, utilizando protocolos overlay y mecanismos de tunelización, donde la IA optimiza selección de rutas en entornos con recursos limitados (Dudczyk et al., 2025).

Los sistemas Network Detection and Response monitorean el tráfico de red continuamente, utilizando machine learning e inteligencia artificial para detectar anomalías, amenazas avanzadas y movimiento lateral (Sharma et al., 2025; Rai et al., 2025). La transición desde firewalls tradicionales e IDS/IPS hacia soluciones de seguridad de red impulsadas por IA se enfoca en detección de amenazas, transformando la seguridad mediante

mecanismos automatizados, adaptativos y de respuesta en tiempo real (Sharma et al., 2025). Los NIDS potenciados por IA utilizan Machine Learning y Deep Learning para detectar amenazas conocidas y desconocidas en tiempo real, diferenciando comportamiento normal de anomalías (Rai et al., 2025).

Calidad de Servicio y Convergencia Multimedia

Se identifican cuatro motivaciones principales para migración de servicios en tiempo real en redes edge: mitigación de sobrecarga y rebalanceo de recursos; movilidad del usuario y consciencia de ubicación; eficiencia energética y gestión de vida útil de dispositivos; y optimización de latencia con mejora de QoS (Zhang et al., 2025). Los Sistemas Multimedia Distribuidos integran comunicación, computación e información para procesar, gestionar y entregar contenido multimedia sincronizado, garantizando calidad de servicio, abarcando redes de entrega de contenido, redes peer-to-peer y soluciones basadas en la nube (Eloraby et al., 2025).

La transmisión de video adaptativa impulsada por QoE hacia redes 6G que incluyen el Metaverso, realidad extendida multiusuario, telepresencia holográfica e Internet de los Sentidos, implementa técnicas clasificadas en streaming basado en cliente y adaptación de tasa basada en entrega, revelando cómo SDN/NFV, computación en nube/borde e inteligencia artificial optimizan QoE mediante gestión dinámica de recursos y predicción de comportamiento de red (Alsader et al., 2025).

La criticidad temporal en computación en la nube en infraestructuras cloud tradicionales diseñadas para maximizar utilización de recursos y ofrecer calidad de servicio best-effort resultan insuficientes para aplicaciones en tiempo real (Andreoli et al., 2025). La gestión de QoS mediante NR-V2X y Network Slicing para Internet de Vehículos en redes 5G aborda desafíos como requisitos heterogéneos de QoS y escasez de espectro, dividiendo la red física en slices adaptadas para comunicaciones ultra-confiables de baja latencia, banda ancha móvil mejorada y comunicaciones masivas tipo máquina (Hamdi et al., 2025).

Los desafíos futuros incluyen desarrollar métricas QoE para medios inmersivos, optimizar streaming 3D volumétrico, garantizar privacidad en sistemas AI/ML e implementar slicing de red para aplicaciones sensibles a latencia (Alsader et al., 2025). Incorporar propiedades de ejecución predecibles en soluciones cloud satisface requisitos temporales estrictos de aplicaciones críticas emergentes, consolidando la convergencia de calidad de servicio como pilar fundamental en la evolución hacia redes de próxima generación (Andreoli et al., 2025).

Arquitecturas Físicas y Virtualización de Red

La evolución de las arquitecturas de centros de datos ha transitado desde diseños jerárquicos tradicionales de tres niveles hacia topologías modernas más eficientes y escalables que responden a crecientes demandas de ancho de banda, baja latencia y alta disponibilidad (Janovic, 2022). Las plataformas en la nube impulsan la innovación digital mediante arquitecturas multi-inquilino con componentes modulares que facilitan la adopción de tecnologías emergentes como blockchain, inteligencia artificial, IoT y realidad aumentada (Pamisetty, 2025).

Para organizaciones reguladas que dependen de infraestructuras locales heredadas, las arquitecturas de Infraestructura Definida por Software basadas en MBSE proporcionan automatización tipo DevOps mediante capas operacionales, lógicas y de servicios orquestadas por APIs, logrando eficiencias equivalentes a dos ingenieros de tiempo completo (Enos y Herber, 2025). Las implementaciones modernas incluyen sistemas de red de alto rendimiento basados en tecnologías CSS y apilamiento con backbones de 40-100 Gbps que soportan operaciones científicas de gran escala (Yue et al., 2025).

La arquitectura Spine-Leaf integrada en nubes privadas virtuales mediante CTSM demuestra máxima confiabilidad con 29.87% de datos recibidos, menor latencia de paquetización (13.11%) y mayor disponibilidad de tráfico (70.85%) comparado con topologías como DCell, Mesh, Skywalk, Dahu y Ficonn (Okafor et al., 2025). La fotónica integrada supera limitaciones de interconexiones electrónicas tradicionales, alcanzando velocidades de terabits por segundo con mayor eficiencia energética, especialmente críticas para aplicaciones de inteligencia artificial en entornos cloud y fog computing (Castañón Ávila et al., 2025).

A través de la conmutación óptica de circuitos se implementan redes más eficientes, aunque requieren verificación previa de la calidad de fibra implementada mediante monitoreo diagnóstico digital en múltiples transceptores para inspección paralela (Anazawa et al., 2025). Arquitecturas avanzadas como ExCube demuestran escalabilidad superior con tres modos de crecimiento (exponencial, lineal y compuesto), reduciendo tiempos de transmisión y mejorando la eficiencia energética respecto a redes tradicionales (Fan et al., 2025).

Con la creciente dependencia de centros de datos distribuidos para comunicaciones celulares 5G, computación en nube, análisis de big data y aplicaciones a gran escala, lograr sincronización se ha vuelto más complejo y desafiante (Kumar, 2023). Las tecnologías emergentes de redes 6G e IoT convergen hacia arquitecturas definidas por software que requieren comunicación precisa y control centralizado (Tomkos et al., 2024).

La implementación de Redes Definidas por Software en entornos corporativos de IoT y centros de datos otorga flexibilidad mediante control centralizado y programabilidad de red usando protocolos REST-API y XMPP, superando las limitaciones de redes IP

convencionales (Safdar et al., 2025). En el contexto de Industria 4.0, los gemelos digitales integrados con centros de datos definidos por software optimizan la programación de tareas mediante algoritmos de enjambre de partículas, logrando mejor utilización de recursos y menores tiempos de respuesta (Bilgen et al., 2025). Sistemas de Control Definido por Software para automatización industrial demuestran latencias de 200 ms y ahorros energéticos del 9.6% mediante optimización autónoma (Lin et al., 2025).

La capa física enfrenta presión inmensa para soporte de modelos de lenguaje natural para inteligencia artificial grandes, requiriendo tecnologías de interconexión que alcancen 400G por carril mediante enlaces eléctricos y ópticos, con protocolos emergentes como Compute Express Link 3.0 logrando 64 GT/s por carril y ancho de banda agregado de 256 GB/s en enlaces x16 (Saber y Jiang, 2025).

Las metodologías de verificación impulsadas por IA incluyen automatización de cumplimiento mediante aprendizaje automático, depuración predictiva con reconocimiento de patrones y bancos de prueba adaptativos. La aceleración del movimiento de datos mediante soluciones como DMX aborda la sobrecarga en cadenas de aceleradores heterogéneos multi-dominio, logrando mejoras de hasta 8.2×, 13.6× y 5.2× en latencia, rendimiento y eficiencia energética respectivamente (Wang et al., 2024).

Virtualización de Red y Tecnologías de Overlay

Las tecnologías de virtualización de red fundamentadas en Redes Definidas por Software y Virtualización de Funciones de Red redefinen la arquitectura de centros de datos al desacoplar software del hardware y centralizar el plano de control para una gestión flexible, escalable y rentable de infraestructuras multi-tenencia. La colocación de Cadenas de Funciones de Servicio mediante algoritmos como OTSH optimiza costos operacionales diferenciando flujos elefante (20%, larga duración) y ratón (80%, corta duración) (Zu et al., 2021).

Estrategias de programación basadas en OpenFlow mejoran la estabilidad de red mediante re-enrutamiento dinámico en topologías Leaf-Spine, logrando rendimientos estables de 8Mbps comparado con caídas frecuentes en arquitecturas Fat-Tree (Chen et al., 2025). La seguridad en estos entornos virtualizados se aborda mediante soluciones como dcGuard, que utiliza Introspección de Máquinas Virtuales, SDN y sketching probabilístico para detectar y aislar nodos maliciosos con complejidad temporal logarítmica (Itani et al., 2025).

Técnicas innovadoras como "switch bypass" optimizan conmutadores virtuales delegando procesamiento a controladores de NIC mediante eBPF, logrando mejoras de rendimiento hasta 80% (Le Caldare et al., 2025). Esta convergencia SDN/NFV habilita Network Slices y orquestación automatizada extremo-a-extremo esencial para 5G (Gupta et

al., 2024), y soluciones de virtualización de escritorio que democratizan el acceso a aplicaciones desde cualquier dispositivo (Kundan, 2025).

Las tecnologías VXLAN y EVPN están revolucionando la virtualización y gestión de redes en centros de datos modernos mediante arquitecturas de overlay escalables y multi-inquilino (Dang y Nguyen, 2025; Chatterjee.A., 2024). VXLAN proporciona encapsulación de tráfico Ethernet sobre redes IP con Identificadores de Red Virtual que aseguran aislamiento perfecto con cero por ciento de fuga entre inquilinos (Bilong et al., 2025), mientras que EVPN actúa como plano de control basado en MP-BGP para gestionar eficientemente direcciones MAC, rutas y supresión ARP (Chatterjee.A., 2024).

La aceleración hardware mediante FPGA alcanza velocidades de línea de cien Gbps con mejoras de rendimiento de 193.67 veces y reducción de latencia del 99.85% comparado con implementaciones software como Open vSwitch (Chang y Guo, 2025). La integración SDN-VXLAN con controladores Ryu centraliza la orquestación de recursos con eficiencia energética optimizada (Bilong et al., 2025), mientras que las arquitecturas EVPN-VXLAN aceleradas por P4 interconectan sitios geográficamente dispersos formando redes Ethernet privadas únicas con tráfico multicast eficiente (Yang et al., 2025; Dang y Nguyen, 2025).

La seguridad se refuerza mediante cifrado MACsec end-to-end sobre WAN enrutada usando overlays L2TPv3 (Jesukomaiya et al., 2025). Soluciones de aprovisionamiento Zero-Touch descentralizadas logran convergencia inferior a 4.2 segundos mediante agentes autónomos que infieren roles de enrutadores y establecen sesiones MP-iBGP automáticamente (Tavares et al., 2025). Métodos como MSPG suprimen inundaciones de capa 2 reduciendo el broadcast (86% del tráfico total) mediante búsqueda en múltiples dispositivos y generación dinámica de rutas unicast (Song et al., 2024).

Enrutamiento Adaptativo y Balanceo de Carga Inteligente

Los algoritmos de enrutamiento modernos están evolucionando hacia soluciones integradas y adaptativas que optimizan la transmisión en tiempo real y previenen problemas críticos de red. El algoritmo TS-JRST aborda el enrutamiento y programación conjunta para redes industriales sensibles al tiempo, utilizando búsqueda tabú para seleccionar rutas con menores conflictos de flujo y programación sin espera basada en ranuras adaptativas (Liu et al., 2025).

En redes redundantes, los protocolos de capa 3 como OSPF y EIGRP emergen como alternativas eficientes al Spanning-Tree Protocol para mitigar tormentas de broadcast en entornos BMA, manteniendo robustez y resiliencia (ThankGod-Ibulubo et al., 2024). Soluciones emergentes como Dynamic VLAN - Multi-Shortest Path Bridging combinan las fortalezas de SPB y PVST para lograr optimización dinámica de tráfico y reducir tiempos de convergencia (Nagabhushanam et al., 2024).

En telemetría de red, INT-Source mejora In-Band Network Telemetry mediante mecanismos de reenvío en el plano de datos que garantizan cobertura durante cambios topológicos, reduciendo el overhead de ancho de banda al 12.5% y logrando monitorear 93.1% de puertos con 10% de fallas de enlaces (Li et al., 2025).

Las técnicas avanzadas de balanceo de carga y optimización de rutas están transformando la gestión del tráfico en centros de datos modernos mediante enfoques descentralizados y adaptativos. Los algoritmos implementados en lenguaje P4 operan completamente en el plano de datos sin controladores centralizados, utilizando monitoreo de latencia para detectar congestión y redirigir flujos dinámicamente, logrando reducciones del 10-35% en tiempos de transmisión y pérdidas de paquetes menores a 30 comparado con 420-820 en métodos tradicionales como ECMP (Sárközi y Vörös, 2025).

Para controladores distribuidos inalámbricos en Centros de Datos Definidos por Software, los esquemas basados en Cadenas de Markov en Tiempo Continuo con histéresis de múltiples umbrales distribuyen uniformemente el tráfico excesivo desde controladores sobrecargados hacia vecinos menos cargados, mejorando la estabilidad del sistema y optimizando la utilización de recursos (Escheikh et al., 2025).

La optimización de rutas más cortas mediante el algoritmo Floyd-Warshall en entornos Big Data calcula caminos óptimos entre todos los pares de vértices para aplicaciones en planificación urbana y sistemas de transporte (Sangeetha et al., 2025). El Algoritmo de Árbol Enmallado mejora la resiliencia mediante planificación proactiva, almacenando rutas preferidas y alternativas de respaldo que reducen significativamente la sobrecarga de recuperación ante fallos (Willis et al., 2024). Esquemas de modulación híbrida PAM-4/DQPSK en comunicación óptica de espacio libre logran 160 Gbps por portadora, ofreciendo flexibilidad para asignar capacidad dinámicamente ante distribuciones no uniformes del tráfico (Yi et al., 2025).

Diseños Físicos de Conectividad

Los diseños físicos de conectividad en centros de datos modernos están evolucionando hacia arquitecturas híbridas y programables que optimizan el rendimiento mediante la combinación estratégica de tecnologías. Las arquitecturas Top-of-Rack implementan redes reconfigurables que combinan conmutadores eléctricos de paquetes con conmutadores ópticos de circuitos, donde marcos como P4-DADS utilizan conmutadores ToR programables con algoritmos de reserva distribuida basados en anillo de tokens, logrando incrementos del 145.95% en rendimiento y reducción del 87.31% en tiempo de completación de flujos (Han et al., 2025).

La implementación de RDMA sobre Ethernet Convergente en conmutadores ToR mediante soluciones como NetRT realiza retransmisión selectiva aprovechando recursos hardware programables, reduciendo tiempos de completación hasta 75% (Wang et al., 2025).

Arquitecturas conscientes de aplicaciones integran redes intra-bastidor e inter-bastidor interconectadas mediante PON, logrando eficiencia superior al 90% y latencia sub-microsegundo bajo cargas variables (Drainakis et al., 2025).

En configuraciones End-of-Row, los sistemas de enfriamiento con pared de ventiladores mejoran la uniformidad del flujo de aire casi 82% comparado con enfriamiento de piso elevado (Lyu et al., 2024). Las arquitecturas híbridas que combinan diseños clásicos de tres niveles con Leaf-Spine ofrecen infraestructuras descentralizadas y confiables con múltiples enrutadores fronterizos para garantizar acceso ininterrumpido (Kyryk et al., 2024). La gestión de fallas en redes 5G fragmentadas se optimiza mediante minería de reglas de asociación de alarmas basada en grafos de conocimiento que identifican causas raíz en plataformas multicapa (Zhao et al., 2024).

Infraestructura de Red Unificada y Convergencia de Servicios

La convergencia de redes en centros de datos modernos permite consolidar múltiples tipos de tráfico—datos, almacenamiento y comunicaciones—sobre una única infraestructura física Ethernet, optimizando la utilización de recursos y reduciendo costos operativos mediante la eliminación de silos de infraestructura (Balakrishnan, 2025; Baziana, 2024). RDMA sobre Ethernet Convergente v2 se ha establecido como una de las soluciones más populares para redes de alta velocidad, siendo ampliamente utilizada en clústeres de entrenamiento de IA para mejorar la eficiencia de comunicación entre máquinas. La configuración óptima de watermarks en RoCEv2 resulta crítica para el rendimiento, como demuestra ByteTuning, un sistema centralizado que utiliza algoritmos de recocido simulado y telemetría de red para converger hacia configuraciones casi óptimas en tiempo real (Tan et al., 2025).

Data Center Bridging constituye un conjunto de estándares IEEE diseñados para transformar Ethernet tradicional en una tecnología confiable para transportar tráfico convergente sin degradación de rendimiento, soportando aplicaciones sensibles a la pérdida de paquetes como el almacenamiento en red (Xiao et al., 2024; Baguer et al., 2024). Las redes sin pérdidas logran latencia ultra-baja mediante Control de Flujo Basado en Prioridad salto a salto, aunque con velocidades de enlace crecientes surgen desafíos que requieren soluciones innovadoras. DSH (Dynamic and Shared Headroom) aborda esta limitación mediante asignación dinámica de headroom a colas congestionadas y habilitación de compartición entre diferentes colas, reduciendo el tiempo de completación de flujo hasta 78.8% (Shan et al., 2025).

El control de flujo tolerante a pérdidas aprovecha que el aprendizaje automático distribuido no es completamente intolerante a pérdidas, controlando la tasa de pérdida dentro de umbrales de tolerancia y eliminando mecanismos Go-back-N, lo que reduce el tiempo promedio de completación de flujo hasta 26.9% (Wang et al., 2025). ATC (Approach Traffic

Control) proporciona una solución enfocada en conmutadores DCI de dos lados que acorta el bucle de control a escala de un solo centro de datos, reduciendo el FCT del tráfico intra-centro de datos y larga distancia hasta 88% y 52% respectivamente (Wan et al., 2025).

La seguridad y gestión de estas redes convergentes también enfrenta desafíos significativos. Las redes definidas por software proporcionan visibilidad global mediante el Protocolo de Descubrimiento OpenFlow, pero sin mecanismos de seguridad robustos introduce vulnerabilidades. LOFDP mejora la seguridad mediante inspección exhaustiva de campos de encabezado y encriptación de unidades de datos, previniendo ataques con latencia insignificante (Deng et al., 2025). Para el Internet de las Cosas Industrial, el retardo de enlace asociado al tráfico se aprende mediante redes neuronales profundas que exploran información implícita en muestras tráfico-retardo (Zhang et al., 2025). La ontología de red Bonsai permite representar configuración física y virtual mediante notación legible por máquina, facilitando la detección automática de inconsistencias, localizando fallas en tiempo práctico (Mori et al., 2025).

Almacenamiento Distribuido y Protección de Datos

Los sistemas ciber-físicos impulsados por datos representan un paradigma complejo que integra sistemas físicos con sistemas de información, donde el almacenamiento de datos juega un papel crítico clasificado según medio, ubicación, escala y rendimiento (Li et al., 2025). Esta infraestructura de almacenamiento se vuelve cada vez más crítica en el contexto de centros de datos que funcionan como columnas vertebrales de la digitalización, esperándose que alcancen casi 25% del consumo mundial debido a tecnologías emergentes como Blockchain y 5G (Basmadjian, 2025).

Las arquitecturas de almacenamiento modernas han evolucionado desde sistemas de conexión directa hacia soluciones centralizadas en red como NAS y SAN, y almacenamiento distribuido incluyendo almacenamiento paralelo, P2P y en la nube, respondiendo a crecientes demandas de las tecnologías computacionales modernas (Shu, 2024). En entornos de Computación de Alto Rendimiento, los sistemas de archivos ad-hoc como Expand virtualizan dinámicamente el almacenamiento local disponible en nodos de cómputo creando volúmenes rápidos que reducen la congestión en sistemas de archivos paralelos, demostrando resultados satisfactorios comparado con GekkoFS, GPFS y BeeGFS (Camarmas-Alonso et al., 2025).

La implementación física de estas soluciones de almacenamiento se apoya en protocolos avanzados como Fibre Channel Protocol y Ethernet sobre interfaces SERDES de alta velocidad, superando las limitaciones de buses paralelos tradicionales. FCP sobresale en redes de área de almacenamiento proporcionando encapsulación confiable de comandos SCSI, mientras que Ethernet ofrece soluciones escalables para redes de área local (Vaishnavi y Ramavenkateshwaran, 2024).

Los métodos de almacenamiento basados en blockchain están emergiendo como alternativa que ofrece integridad de datos robusta, seguridad descentralizada y control de acceso transparente, aunque enfrentan desafíos de escalabilidad, altos costos computacionales y gestión compleja. Los enfoques híbridos buscan equilibrar seguridad, costo y escalabilidad integrando las fortalezas de soluciones on-chain y off-chain (Eren et al., 2025).

La Codificación de Borrado reconstruye datos desde fragmentos de paridad, mejorando redundancia y eficiencia en almacenamiento en la nube mientras reduce costos. Estudios recientes evalúan el rendimiento del algoritmo Reed-Solomon en OpenStack Swift utilizando el simulador SimEDC (Noor et al., 2025). En clústeres IoT, el algoritmo NStripeMerge con variantes NStripeMerge-C y NStripeMerge-LB reduce costos de fusión hasta 12.4% y aumenta utilización de nodos hasta 24.2% respectivamente (Yin et al., 2025). La codificación de borrado se aplica innovadoramente a la seguridad DNS, adaptando tecnología RAID 5 distribuyendo registros DNS en tres servidores con paridad XOR, manteniendo disponibilidad y tiempos de respuesta bajo 1 segundo incluso bajo ataque (Masri et al., 2025).

Convergencia e Hiperconvergencia como Estrategia Empresarial

La evolución hacia infraestructuras convergentes e hiperconvergentes en entornos corporativos ha impulsado la adopción del software de código abierto como fuerza transformadora y estratégica en tecnología de la información (Ali y Khan, 2025). La transición de sistemas TI tradicionales y rígidos hacia arquitecturas ágiles, modulares y convergentes fundamentadas en herramientas de código abierto permite construir infraestructuras de nube resilientes, redes interconectadas y sistemas de datos seguros, destacando el uso de herramientas específicas como ERPNext para eficiencia operacional y Passbolt y Wazuh para ciberseguridad (Ali y Khan, 2025).

En el contexto de infraestructuras hiperconvergentes, VMware se ha establecido como líder en virtualización de servidores con fuerte presencia en organizaciones Fortune globalmente. Sin embargo, la reciente adquisición de VMware por Broadcom ha generado incertidumbre sobre el futuro de esta tecnología ampliamente utilizada en entornos convergentes (Bhatia y Gabhane, 2025). La adquisición representa un punto de inflexión significativo para las tecnologías de virtualización e hiperconvergencia, dado que VMware ha sido el estándar de facto en virtualización de servidores para organizaciones empresariales (Bhatia y Gabhane, 2025).

Virtualización y Orquestación de Almacenamiento

La evolución de las tecnologías web y la infraestructura de aplicaciones modernas ha transformado fundamentalmente los requisitos de virtualización y orquestación de almacenamiento en entornos empresariales (Sangwan, 2025). En el ámbito de la

observabilidad de infraestructura, se identifican limitaciones significativas en las soluciones existentes, tanto comerciales como de código abierto como OpenTelemetry, que se enfocan principalmente en observabilidad de aplicaciones y solo soportan parcialmente la observabilidad de infraestructura virtualizada (Jeong, 2025).

La seguridad en entornos de virtualización representa un desafío crítico, particularmente en la implementación de Módulos de Plataforma Confiable Virtual. Aunque ampliamente adoptados en plataformas de nube comerciales como VMware Cloud, Google Cloud, Microsoft Azure y Amazon AWS, como componentes basados en software no proporcionan las mismas garantías de seguridad que los TPM de hardware (Santos y Gomes, 2025). Los autores proponen un mecanismo novedoso para anclar de forma segura vTPM en entornos hiperconvergentes mediante una capa de software unificada capaz de agregar y gestionar TPM físicos disponibles, demostrando bajo sobrecarga computacional (Santos y Gomes, 2025).

La orquestación de contenedores representa el siguiente nivel de evolución en virtualización y gestión de recursos de almacenamiento (Smith, 2025). El enfoque abarca arquitectura de alto rendimiento incluyendo gestión del ciclo de vida de agentes, asignación escalable de recursos y configuraciones robustas, además de seguridad empresarial con gestión de secretos, control de acceso basado en roles y políticas de seguridad (Smith, 2025).

Complementando estas perspectivas, la orquestación de contenedores basada en utilización de recursos para mejorar el rendimiento de aplicaciones en la nube identifica una brecha crítica en la literatura existente sobre la importancia de utilización efectiva de recursos según necesidades específicas de cada aplicación, enfatizando que la optimización de recursos puede generar mejoras significativas en aplicaciones de Big Data, aprendizaje automático y aplicaciones basadas en comportamiento (Swetha et al., 2025). Finalmente, se proyecta el futuro de estas tecnologías hacia la década de 2030 con redes 6G, destacando arquitecturas de superconvergencia, protocolos no basados en IP y diseño integral de ciberseguridad que requerirán nuevos paradigmas de virtualización y orquestación de almacenamiento para soportar aplicaciones emergentes como gemelos digitales humanos, comunicación holográfica y ciudades inteligentes (Siddiky et al., 2025).

Implicaciones y Perspectivas Futuras

Los hallazgos de esta investigación revelan que las arquitecturas de redes convergentes en centros de datos han evolucionado más allá de la simple consolidación física de recursos hacia ecosistemas integrados que incorporan inteligencia artificial, automatización avanzada y mecanismos de seguridad adaptativos. La convergencia de SDN, NFV, computación en la nube y tecnologías de virtualización establece una infraestructura robusta capaz de soportar las demandas exponenciales de aplicaciones emergentes como

inteligencia artificial, Internet de las Cosas, realidad extendida y comunicaciones de próxima generación.

Sin embargo, persisten desafíos significativos que requieren atención prioritaria: la optimización de eficiencia energética ante el crecimiento exponencial del consumo de centros de datos, la estandarización global de protocolos convergentes, la gestión de seguridad en arquitecturas cada vez más complejas y distribuidas, y la necesidad de frameworks de gestión unificados que simplifiquen la orquestación de recursos heterogéneos. La transición hacia redes 6G y arquitecturas de superconvergencia demandará nuevos paradigmas de diseño que integren protocolos no basados en IP, ciberseguridad integral y capacidades de procesamiento distribuido a escala sin precedentes.

La investigación subraya la importancia de adoptar enfoques holísticos que equilibren rendimiento, seguridad, escalabilidad y sostenibilidad en el diseño de infraestructuras convergentes. Las organizaciones deben considerar no solo las capacidades técnicas de estas arquitecturas, sino también sus implicaciones operacionales, económicas y ambientales a largo plazo, asegurando que la convergencia tecnológica se traduzca en beneficios tangibles y sostenibles para la transformación digital empresarial.

Conclusiones

1. Evolución Paradigmática de las Arquitecturas Convergentes

Las arquitecturas de redes convergentes han evolucionado más allá de la simple consolidación física hacia ecosistemas integrados que incorporan inteligencia artificial, automatización avanzada y seguridad adaptativa. La separación de planos de control y datos mediante SDN, junto con la virtualización de funciones de red (NFV), ha revolucionado la gestión de infraestructuras, logrando reducciones de consumo energético entre 40-50% en redes celulares verdes y mejoras de rendimiento de hasta 193.67 veces mediante aceleración hardware con FPGA. Esta transformación valida que la convergencia trasciende la integración técnica para constituirse en un paradigma arquitectónico que redefine fundamentalmente la gestión, seguridad y eficiencia operacional de centros de datos modernos.

2. Tecnologías Habilitadoras y Virtualización de Red

Las tecnologías VXLAN y EVPN han revolucionado la virtualización mediante arquitecturas de overlay escalables y multi-inquilino que aseguran aislamiento perfecto con cero por ciento de fuga entre inquilinos. La implementación de redes sin pérdidas mediante soluciones como Dynamic and Shared Headroom reduce los tiempos de completación de flujo hasta 78.8%, mientras que RDMA sobre Ethernet Convergente v2 se establece como solución predominante para clústeres de entrenamiento de IA. Los algoritmos de enrutamiento en lenguaje P4 operando en el plano de datos logran reducciones del 10-35%

en tiempos de transmisión comparado con métodos tradicionales, demostrando la viabilidad de infraestructuras convergentes para aplicaciones críticas de ultra-baja latencia.

3. Seguridad Adaptativa Multicapa

La evolución desde perímetros estáticos hacia arquitecturas adaptativas descentralizadas representa un cambio paradigmático fundamental. La implementación de Zero Trust Network Architecture mediante enfoques autónomos impulsados por IA, potenciados con aprendizaje federado, computación cuántica y blockchain, supera limitaciones de políticas estáticas logrando 92.4% de conexiones seguras en arquitecturas como ES-SDPC. La microsegmentación con controles granulares cloud-native optimiza seguridad a nivel Kernel sin sacrificar rendimiento, mientras que los sistemas Network Detection and Response utilizando machine learning proporcionan detección de amenazas en tiempo real, estableciendo un marco de seguridad adaptativo capaz de responder dinámicamente a amenazas emergentes.

4. Convergencia de Servicios y Calidad de Experiencia

La consolidación de múltiples tipos de tráfico—datos, almacenamiento y comunicaciones—sobre infraestructura física Ethernet unificada optimiza recursos y reduce costos operativos mediante eliminación de silos. Data Center Bridging transforma Ethernet tradicional en tecnología confiable para tráfico convergente sin degradación de rendimiento, mientras que SDN/NFV, computación en nube/borde e inteligencia artificial optimizan la Calidad de Experiencia mediante gestión dinámica de recursos. La gestión de QoS mediante Network Slicing para Internet de Vehículos en redes 5G valida la efectividad de arquitecturas convergentes para aplicaciones críticas de próxima generación, incluyendo telepresencia holográfica y realidad extendida multiusuario.

5. Desafíos Críticos y Sostenibilidad

Persisten desafíos significativos que requieren atención prioritaria: la optimización de eficiencia energética ante el crecimiento exponencial esperado hasta 25% del consumo mundial, la estandarización global de protocolos convergentes con interoperabilidad garantizada, y la gestión de seguridad en arquitecturas distribuidas cada vez más complejas. Las vulnerabilidades en virtualización y multitenencia, particularmente el riesgo de filtración de datos entre inquilinos, continúan evolucionando requiriendo estrategias innovadoras como asignación de recursos basada en Optimización por Enjambre de Partículas. La necesidad de frameworks de gestión unificados que simplifiquen la orquestación de recursos heterogéneos resulta crítica para operacionalizar efectivamente arquitecturas convergentes complejas.

6. Perspectivas Futuras y Tecnologías Emergentes

La transición hacia redes 6G y arquitecturas de superconvergencia demandará nuevos paradigmas que integren protocolos no basados en IP, ciberseguridad integral y

procesamiento distribuido a escala sin precedentes. La fotónica integrada alcanzando velocidades de terabits por segundo con mayor eficiencia energética, tecnologías de interconexión de 400G por carril mediante protocolos como Compute Express Link 3.0, y la convergencia de gemelos digitales, comunicación holográfica y ciudades inteligentes requieren nuevos paradigmas de virtualización y orquestación. Las organizaciones deben adoptar enfoques holísticos que equilibren rendimiento, seguridad, escalabilidad y sostenibilidad, considerando implicaciones operacionales, económicas y ambientales a largo plazo para asegurar que la convergencia tecnológica se traduzca en beneficios tangibles y sostenibles para la transformación digital empresarial.

Referencias Bibliográficas

- Afolalu, O., & Tsoeu, M. S. (3 de 2025). Enterprise networking optimization: a review of challenges, solutions, and technological interventions. *Future Internet*, 17(4), 133. <https://doi.org/10.3390/fi17040133>
- Ahmadi, S. (12 de 2025). Autonomous Identity-Based Threat Segmentation for Zero Trust Architecture. *Cyber Security and Applications*, 3(s.n.), 100106. <https://doi.org/10.1016/j.csa.2025.100106>
- Ali, R., & Khan, M. D. (2025). *Open for Business: Harnessing the Power of Open-Source in the Corporate World*. CRC Press. <https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=CUCSEQAAQBAJ>
- Alkharabsheh, A. R., Monther, N., Hamdan, N., Mohamed, S., Hamad, K., & Ahmed, A. (6 de 2025). Designing, Simulating & Implementing a Zero Trust Network Architecture (ZTNA). *2025 International Conference on Computer Science, Technology and Engineering (ICCSTE)* (págs. 27-31). Wuhan, China: IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICCSTE65902.2025.11138170>
- Alsader, M., Barakabitze, A. A., & Mkwawa, I. H. (8 de 2025). QoE-Driven Adaptive Video Streaming: Architectures, Techniques, and Future Research Challenges Toward 6G Networks. *IEEE Access*, 13(s.n.), 157408 - 157441. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3597058>
- Alwan, S. S., & Salman, A. A. (10 de 2025). Enhancing Throughput in a Network Function Virtualization Environment via the Manta Ray Foraging Optimization Algorithm. *Mesopotamian Journal of Big Data*, 2025(s.n.), 295-312. <https://doi.org/10.58496/MJBD/2025/019>
- Anazawa, K., Inoue, T., Mano, T., Sone, Y., & Oki, E. (6 de 2025). Verification method for fiber topology and quality in optical-circuit-switched datacenter networks. *ICC 2025 - IEEE International Conference on Communications*. Montreal, QC, Canada: IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICC52391.2025.11160800>

- Andreoli, R., Mini, R., Skarin, P., Gustafsson, H., Harmatos, J., Abeni, L., & Cucinotta, T. (3-4 de 2025). A multi-domain survey on time-criticality in cloud computing. *IEEE Transactions on Services Computing*, 18(2), 1152 - 1170. <https://doi.org/10.1109/TSC.2025.3539197>
- Arif, T., Jo, B., & Park, J. H. (4 de 2025). A Comprehensive Survey of Privacy-Enhancing and Trust-Centric Cloud-Native Security Techniques Against Cyber Threats. *Sensors*, 25(8), 2350. <https://doi.org/10.3390/s25082350>
- Ashok, P., & Hallur, G. (7 de 2025). Synergy in Action: Harnessing Cloud Services and Wired Broadband for Seamless Operations. *2024 2nd World Conference on Communication & Computing (WCONF)*. RAIPUR, India: IEEE. <https://doi.org/10.1109/WCONF61366.2024.10691966>
- Asim, M., Tariq, N., Awad, A. I., Waheed, F., Ullah, U., & Murtaza, G. (6 de 2025). SecT: A Zero-Trust Framework for Secure Remote Access in Next-Generation Industrial Networks. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 43(6), 2293 - 2311. <https://doi.org/10.1109/JSAC.2025.3560015>
- Assis, K. D., Almeida, R. C., Baghban, H., Santos, A. F., & Boutaba, R. (8 de 2025). A Two-stage Reconfiguration in Network Function Virtualization: Toward Service Function Chain Optimization. *IEEE Transactions on Network and Service Management*, 22(4), 3573 - 3585. <https://doi.org/10.1109/TNSM.2025.3567906>
- Baguer, P., Yilma, G. M., Municio, E., Garcia-Aviles, G., Garcia-Saavedra, A., Liebsch, M., & Costa-Pérez, X. (7 de 2024). Attacking O-RAN interfaces: Threat modeling, analysis and practical experimentation. *IEEE Open Journal of the Communications Society*, 5(s.n.), 4559 - 4577. <https://doi.org/10.1109/OJCOMS.2024.3431681>
- Balakrishnan, S. K. (2025). *Cognitive Failover Networks (RTSIX)*. Geh press.
- Basmadjian, R. (2025). *Demand-Side Energy and Power Management in Data Centers. Are Data Centers Modern Societies' Double-Edged Sword?* Springer Nature. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-85956-4>
- Baziana, P. A. (12 de 2024). Optical data center networking: A comprehensive review on traffic, switching, bandwidth allocation, and challenges. *IEEE Access*, 12(s.n.), 186413 - 186444. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3513214>
- Bhatia, S., & Gabhane, C. (2025). The Broadcom Era Begins. En S. Bhatia, & C. Gabhane, *Navigating VMware Turmoil in the Broadcom Era: Insights and Strategies for Transitioning to Alternative Solutions* (págs. 1-39). Berkeley, CA: Apress. https://doi.org/10.1007/979-8-8688-1264-4_1
- Bilgen, U., Tat, E. Y., & ErelÖzçevik, M. (3 de 2025). A Novel Digital Twin Enabled Weighted Task Optimization Framework for Software Defined Data Centers in Industry 4.0. *2025 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC)* (págs. 1-6). Milan, Italy: IEEE. <https://doi.org/10.1109/WCNC61545.2025.10978632>

- Bilong, J. R., Ba, M., Kachallah, A. M., & Ouya, S. (8 de 2025). Eco-Efficient SDN-VXLAN Architecture for Multi-Tenant Datacenters: Isolation, Automation and Resource Optimization. *2025 3rd International Conference on Sustainable Computing and Data Communication Systems (ICSCDS)* (págs. 567-573). Erode, India: IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICSCDS65426.2025.11167267>
- BinSaeedan, W. M., & Alqahtani, N. M. (7 de 2025). Resource allocation based on particle swarm optimization for securing cloud environment against multitenancy attack. En A. A. Abd El-Latif, M. A. ElAffendi, M. A. AlShara, & Y. Maleh, *Cybersecurity, Cybercrimes, and Smart Emerging Technologies* (págs. 265-278). CRC Press.
- Bohara, V. A., & R, S. (10 de 2025). Optical Networks. En V. A. Bohara, & R. Swaminathan, *Optical and Wireless Access Networks* (págs. 7-20). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-89696-5_2
- Brooks, N., Vance, C., & Ames, D. (4 de 2025). Cloud Computing: A Review of Evolution, Challenges, and Emerging Trends. *Journal of Computer Science and Software Applications*, 5(4), 1-17. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15165068>
- Camarmas-Alonso, D., Garcia-Carballeira, F., Calderon-Mateos, A., & Carretero, J. (11 de 2025). Improving I/O performance in HPC environments using the Expand Ad-Hoc file system. *The Journal of Supercomputing*, 81(16), 1-42. <https://doi.org/10.1007/s11227-025-08015-x>
- Castañón Ávila, G. A., Cerroni, W., & Sarmiento-Moncada, A. M. (7 de 2025). Integrated Photonics for IoT, RoF, and Distributed Fog-Cloud Computing: A Comprehensive Review. *Applied Sciences*, 15(13), 7494. <https://doi.org/10.3390/app15137494>
- Chang, Y., & Guo, Z. (4 de 2025). FPGA-accelerated VXLAN chaining for partially reconfigurable VNFs in heterogeneous data centers. *IEICE Transactions on Communications*, E108-B(10), 1179 - 1189. <https://doi.org/10.23919/transcom.2024EBP3197>
- Chatterjee, A. (2024). *Deploying Juniper Data Centers with EVPN VXLAN*. Addison-Wesley Professional. https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=_9z5EAAAQBAJ
- Chaudhary, R., Aujla, G. S., Kumar, N., & Chouhan, P. K. (7 de 2022). A comprehensive survey on software-defined networking for smart communities. *International Journal of Communication Systems*, 38(1), e5296. <https://doi.org/10.1002/dac.5296>
- Chen, Q., Chen, M., Wen, H., & Shi, Y. (6 de 2025). An OpenFlow-Based Elephant-Flow Monitoring and Scheduling Strategy in SDN. *Electronics*, 14(13), 2663. <https://doi.org/10.3390/electronics14132663>
- Chennamsetty, S., & Averineni, S. A. (7 de 2025). From Network Segmentation to AI-Driven Zero Trust: A Systematic Survey of Micro-segmentation Technologies. *2025 7th International Conference on Electronics and Communication, Network and Computer Technology (ECNCT)* (págs. 111-117). Guangzhou, China: IEEE. <https://doi.org/10.1109/ECNCT66493.2025.11172491>

- Chowdhury, D. D. (1 de 2025). Cloud Networking. En D. D. Chowdhury, *Future of Networks: Modern Communication Infrastructure* (págs. 79-123). Switzerland: Cham: Springer Nature.
- Dang, D., & Nguyen, K. K. (6 de 2025). Joint Multicast Application-Group Mapping and Rendezvous Point Selection for Multi-Tenancy Data Center Networks. *ICC 2025 - IEEE International Conference on Communications*. Montreal, QC, Canada: IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICC52391.2025.11161864>
- Dankhe, G. L. (1989). Investigación y comunicación. En C. y. Fernández, *La comunicación humana: ciencia social* (págs. 385-454). McGraw-Hill.
- Dao-Xuan, S., Nghiem-Tuan, K., Truong-Dai, D., Ong-Tung, A., Hoang-Phuong, C., & Nguyen-Duc, M. (7 de 2024). Implementing Convolutional Auto Encoder on FPGA using High Level Synthesis. *2024 Tenth International Conference on Communications and Electronics (ICCE)* (págs. 113-118). Danang, Vietnam: IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICCE62051.2024.10634692>
- Das, I., Das, P., Debnath, P., Chanda, M., & Nath, S. (2 de 2025). A Survey on Congestion Control in Large Data Centers. En A. Sarkar, & A. Deyasi, *Power Devices and Internet of Things for Intelligent System Design* (págs. 25-86). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781394311613.ch2>
- Dayf, A., El-Aasser, M., & Elshabrawy, T. (5 de 2025). Software-Defined Networking (SDN) Optimizations for Green Multisite Data Centers (GMDC). *2025 International Conference on Machine Intelligence and Smart Innovation (ICMISI)* (págs. 89-93). Alexandria, Egypt: IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICMISI65108.2025.11115544>
- De Oliveira, V. M., Lima, S. R., & Ribeiro, J. M. (6 de 2025). Embracing Unified Communication and Collaboration: Business and Technological Trends. *2024 9th International Conference on Smart and Sustainable Technologies (SpliTech)* (págs. 1-6). Bol and Split, Croatia: IEEE. <https://doi.org/10.23919/SpliTech61897.2024.10612601>
- Demirbaga, Ü., Aujla, G. S., Jindal, A., & Kalyon, O. (5 de 2024). Cloud computing for big data analytics. En Ü. Demirbaga, G. S. Aujla, A. Jindal, & O. Kalyon, *Big data analytics: Theory, techniques, platforms, and applications* (págs. 43-77). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-55639-5_4
- Deng, S., Yin, Z., & Gao, X. (6 de 2025). Investigating Vulnerabilities in OpenFlow Discovery Protocol: Novel Attacks and Their Defense. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, 22(6), 6376 - 6388. <https://doi.org/10.1109/TDSC.2025.3584851>
- Dhamija, E., Gupta, K., & Gupta, D. (2025). Exploration of resource management in multitenant cloud architecture-review. En P. Nandal, M. Dahiya, M. Singh, A. Dagur, & B. Kumar, *Progressive Computational Intelligence, Information Technology and Networking* (págs. 152-158). CRC Press.

- Dong, H., Wang, H., Lv, M., & Fan, W. (6 de 2025). Reliable Communication Scheme Based on Completely Independent Spanning Trees in Data Center Networks. *IEEE Transactions on Computers*, 74(6), 2003 - 2016. <https://doi.org/10.1109/TC.2025.3547161>
- Drainakis, G., Baziana, P., & Bogris, A. (7 de 2025). Application-Aware Resource Allocation and Traffic Classification for US-Latency Optical Data Centers. *2025 IEEE International Mediterranean Conference on Communications and Networking (MeditCom)* (págs. 1-6). Nice, France: IEEE. <https://doi.org/10.1109/MeditCom64437.2025.11104440>
- Dudczyk, J., Sergiel, M., & Krygier, J. (10 de 2025). Analysis of SD-WAN Architectures and Techniques for Efficient Traffic Control Under Transmission Constraints—Overview of Solutions. *Sensors*, 25(20), 6317. <https://doi.org/10.3390/s25206317>
- Eloraby, A., Soliman, S., Adbullah, A., El-Kadi, A., Brahem, L. B., Samir, A., . . . Elrayes, R. (10 de 2025). Distributed Multimedia Systems: A Macro Perspective. *IEEE Access*, 13(s.n.), 182005 - 182024. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3621888>
- Enos, E. S., & Herber, D. R. (7 de 2025). A Reference Architecture for On-Premises Software-Defined Infrastructure Using Model-Based Systems Engineering. *IEEE Access*, 13(s.n.), 118249 - 118263. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3586990>
- Eren, H., Karaduman, Ö., & Gençoğlu, M. T. (3 de 2025). Security challenges and performance trade-offs in on-chain and off-chain blockchain storage: A comprehensive review. *Applied Sciences*, 15(6), 3225. <https://doi.org/10.3390/app15063225>
- Escheikh, M., Taktak, W., & Barkaoui, K. (9 de 2025). Scalable Load Balancing scheme for wireless distributed controllers in SDDC. *Computer Networks*, 269(s.n.), 111354. <https://doi.org/10.1016/j.comnet.2025.111354>
- Fan, W., Pan, Y., Xiao, F., Zhang, P., Han, L., & Hsieh, S. Y. (10 de 2025). A Highly Scalable Network Architecture for Optical Data Centers. *IEEE Transactions on Computers*, 74(10), 3433 - 3447. <https://doi.org/10.1109/TC.2025.3589688>
- Fatima, A., Kumar, C. K., Panjathan, S. U., & Doss, S. (2025). The Security Implications of Microservices in Modern Software Development. En B. E. Elbaghazaoui, B. Mellal, S. M. Slimane, M. Amnai, N. Gherabi, & S. M. Slimane, *Data Governance, DevSecOps, and Advancements in Modern Software* (págs. 295-320). IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-0365-9.ch014>
- Gao, S. (9 de 2025). Cloud Network Convergence Disaster Recovery Approach for Reliable Virtual Network Function. *2025 IEEE 33rd International Conference on Network Protocols (ICNP)* (págs. 1-6). Seoul, Republic of Korea: IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICNP65844.2025.11192394>
- Grant, M. J., & Booth, A. (5 de 2009). A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. *Health information & libraries journal*, 26(2), 91-108. <https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x>

- Gulomov, S. R., Khudayberganov, T. R., Turdiyev, T. T., Xasanov, A. B., & Raximov, R. R. (5 de 2025). Hybrid Traffic Filtering and Anomaly Detection Model for Next-Generation Networks. *2025 IEEE Ural-Siberian Conference on Biomedical Engineering, Radioelectronics and Information Technology (USBREIT)* (págs. 150-154). Yekaterinburg, Russian Federation: IEEE. <https://doi.org/10.1109/USBREIT65494.2025.11054242>
- Guo, D., Zhou, J., Zhang, J., Gao, R., Yu, C., & Xin, X. (6 de 2025). Flexible Coherent PON for 6G Fixed Networks: Technologies and Solutions. *IEEE Communications Magazine*, *63*(9), 94 - 100. <https://doi.org/10.1109/MCOM.002.2400622>
- Gupta, B. B., Dahiya, A., & Benkhelifa, E. (2024). *Sdn And Nfv: A New Dimension To Virtualization (Vol. 2)*. World Scientific. <https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=9Jn7EAAAQBAJ>
- Hamdi, W., Dağdeviren, O., & Bulut, H. (11 de 2025). QoS-aware Network Slicing and Resource Management for Internet of Vehicles in 5G networks. *Ad Hoc Networks*, *178*(s.n.), 103976. <https://doi.org/10.1016/j.adhoc.2025.103976>
- Han, S., Lee, E., Yoo, H., Ko, N., & Pack, S. (7-9 de 2025). Demand-Aware Distributed Scheduling With Adaptive Buffer Control in Reconfigurable Data Center Networks. *IEEE Transactions on Cloud Computing*, *13*(3), 783 - 793. <https://doi.org/10.1109/TCC.2025.3568369>
- Harshavardini, S., & Bertia, A. (5 de 2025). A Software-Defined Zero Trust Framework for Secure Access Control and Microsegmentation using SDN and SDP. *2025 Fourth International Conference on Smart Technologies, Communication and Robotics (STCR)* (págs. 1-7). Sathyamangalam, India: IEEE. <https://doi.org/10.1109/STCR62650.2025.11020089>
- Hattab, N., & Belalem, G. (6 de 2024). in Multi-tenant Service-Based Systems: A Review and Future Directions. En S. Kumar, E. M. Anita, J. H. Kim, & A. Nagar, *Fifth Congress on Intelligent Systems: CIS 2024* (págs. 29-44). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-96-2697-7_4
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. McGraw-Hill.
- Hosseinzadeh, M., Haider, A., Rahmani, A. M., Gharehchopogh, F. S., Rajabi, S., Khoshvaght, P., . . . Lee, S. W. (12 de 2025). SDN-Based NFV deployment for multi-objective resource allocation in edge computing: A deep reinforcement learning for iot workload scheduling. *Sustainable Computing: Informatics and Systems*, *48*(s.n.), 101218. <https://doi.org/10.1016/j.suscom.2025.101218>
- Itani, W., Shamseddine, M., Al-Dulaimy, A., Nolte, T., & Papadopoulos, A. V. (2 de 2025). DC GUARD: A Holistic Approach for Detecting and Isolating Malicious Nodes in Cloud Data Centers. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, *22*(4), 4248-4265. <https://doi.org/10.1109/TDSC.2025.3545338>

- Janovic, J. (12 de 2022). Introduction: Datacenter network evolution. En J. Janovic, *Cisco ACI: Zero to Hero: A Comprehensive Guide to Cisco ACI Design, Implementation, Operation, and Troubleshooting* (págs. 1-12). Berkeley, CA: Apress.
- Jeong, H. (8 de 2025). Infrastructure RCA. En J. H. S., *Observability For Legacy Systems* (págs. 443-569). Apress, Berkeley, CA. https://doi.org/10.1007/979-8-8688-1688-8_6
- Jesukomaiya, O. E., Bagheri, M., & Abdussalam, S. (4 de 2025). End-to-End MACsec Encryption in a Two-Data Centre Network Over Routed WAN. *International Conference on Advanced Information Networking and Applications* (págs. 22-35). Switzerland: Springer Nature . https://doi.org/10.1007/978-3-031-87763-6_3
- Johnson, R. (2025). *WSL2 Essentials: Definitive Reference for Developers and Engineers*. HiTeX Press. <https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=VoJiEQAAQBAJ>
- Josyula, P., Singh, K., & Mehta, A. (2025). Emerging Trends and the Future of Istio. En P. Josyula, K. Singh, & A. Mehta, *Practical Istio: Learn Istio Service Mesh, Microservices, and Cloud-Native Architecture for Optimal Performance* (págs. 523-546). Springer Nature.
- Kalonji, J., & Sajal, S. (5 de 2025). Security Enhancement on Network Access Control (NAC). *2025 Intermountain Engineering, Technology and Computing (IETC)* (págs. 1-5). Orem, UT, USA: IEEE. <https://doi.org/10.1109/IETC64455.2025.11039406>
- Kiruthiga-Devi, M., & Padma-Priya, M. (10 de 2023). Evolution of next generation networks and its contribution towards industry 5.0. En A. R. Suresh, *Resource management in advanced wireless networks* (págs. 45-80). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119827603.ch3>
- Kulkarni, M., Goswami, B., Paulose, J., & Malakalapalli, L. (2025). Unlocking the Power of Software-Defined Networking (SDN) in Revolutionizing Network Management. En N. K. Chaubey, R. Dahiya, R. Venkateswaran, P. RVS, U. Hemavathi, & S. Subramaniam, *Advanced Cyber Security Techniques for Data, Blockchain, IoT, and Network Protection* (págs. 309-336). IGI Global Scientific.
- Kumar, U. (9 de 2023). Synchronisation Methods for the Converging Telecom and Data Centre Infrastructures. *2023 IEEE International Symposium on Precision Clock Synchronization for Measurement, Control, and Communication (ISPCS)* (págs. 1-6). London, United Kingdom: IEEE. <https://doi.org/10.1109/ISPCS59528.2023.10296988>
- Kumari, S., Bhushan, B., & Aurangzeb, K. (2025). Artificial Intelligence-Aided Next Generation Cloud Computing Networks: Need, Techniques, Usage, and Recent Advances. En S. A. Goswami, D. A. Darji, K. C. Patel, & S. Dave, *Establishing AI-Specific Cloud Computing Infrastructure* (págs. 285-306). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-9694-0.ch013>
- Kundan, A. P. (7 de 2025). Any App from Anywhere on Any Device. En A. P. Kundan, *Intelligent Automation with End-User Computing Solutions: A Guide to Empowering Efficiency* (págs. 169-199). Apress, Berkeley, CA. https://doi.org/10.1007/979-8-8688-1312-2_6

- Kundan, A. P. (7 de 2025). Virtual Desktops and Networking. En A. P. Kundan, *Intelligent Automation with End-User Computing Solutions: A Guide to Empowering Efficiency* (págs. 363-387). Berkeley, CA: Apress. https://doi.org/10.1007/979-8-8688-1312-2_12
- Kyryk, M., Zablotskyi, S., & Tarasenko, A. (10 de 2024). Hybrid Network Infrastructure for Campus Network. *2024 IEEE 17th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET)* (págs. 1-4). Lviv, Ukraine: IEEE. <https://doi.org/10.1109/TCSET64720.2024.10755530>
- Le Caldare, A., Leonardi, L., Miano, S., Procissi, G., Antichi, G., & Lettieri, G. (12 de 2025). Switch bypass: End-host cloud networking revisited. *Computer Networks*, *273*(s.n.), 111725. <https://doi.org/10.1016/j.comnet.2025.111725>
- Li, D., Yang, Z., Yu, S., Duan, M., & Yang, S. (9 de 2024). A micro-segmentation method based on VLAN-VxLAN mapping technology. *Future Internet*, *16*(9), 320. <https://doi.org/10.3390/fi16090320>
- Li, F., Wu, X., & Han, H. (10 de 2025). Data Storage and Management in Cyber Physical Systems. En F. Li, X. Wu, & H. Han, *Data-Driven Cyber Physical Systems* (págs. 109-145). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-96-8709-1_4
- Li, F., Yuan, Q., Lai, Y., Guo, Z., Wen, E., Pan, T., . . . Cao, J. (7 de 2025). INT-Source: Topology-Adaptive In-Band Network-Wide Telemetry. *IEEE Transactions on Networking*, *s.n.*(s.n.), 1 - 15. <https://doi.org/10.1109/TON.2025.3589194>
- Li, Z., Wang, Y., Nie, S., Wang, J., Zhang, C., Yu, F., . . . Wu, W. (2 de 2025). Olsync: Object-level tiering and coordination in tiered storage systems based on software-defined network. *Future Generation Computer Systems*, *163*(s.n.), 107521. <https://doi.org/10.1016/j.future.2024.107521>
- Lin, Q., Zhang, L., Zhou, X., Chen, J., & Xu, X. (11 de 2025). Software-defined Control: New architecture and practices in building automation. *Journal of Building Engineering*, *113*(s.n.), 114076. <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2025.114076>
- Liu, C., Wang, J., Zhou, L., Xu, J., & Chen, B. (11 de 2025). TS-JRST: TaS-oriented joint routing and scheduling technique for industrial time-sensitive networks. *Telecommunication Systems*, *88*(4), 1-19. <https://doi.org/10.1007/s11235-025-01368-x>
- Lorincz, J., Čusto, E., & Begušić, D. (9 de 2025). A Comprehensive Analysis of Methods for Improving and Estimating Energy Efficiency of Passive and Active Fiber-to-the-Home Optical Access Networks. *Sensors*, *25*(19), 6012. <https://doi.org/10.3390/s25196012>
- Lyu, Y., Wang, Y., & Bai, X. (11 de 2024). Simulation-Based Analysis of Airflow Evaluation in a Data Center with Fan-Wall Cooling System. *International Conference on Energy Engineering* (págs. 173-187). Singapore: Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-96-6503-7_15

- Madhura, K., Sekhar, G. C., Sahu, A., Karthikeyan, M. P., Khurana, S., Shukla, M., & Vashisht, N. (1 de 2025). Software defined network (SDN) based data server computing system. *International Journal of Information Technology*, 17(1), 607-613. <https://doi.org/10.1007/s41870-024-02238-6>
- Majigi, M. U., Idris, I., Abdulhamid, S. I., & Ikuesan, R. A. (8 de 2025). Big data transfer service architecture for cloud data centers: problems, methods, applications, and future trends. *Discover Computing*, 28(1), 1-41. <https://doi.org/10.1007/s10791-025-09682-3>
- Masri, R., Alouneh, S., & Shawar, B. A. (9 de 2025). A Redundant Array of Independent Disks (RAID)-Inspired Framework for Robust Domain Name System (DNS) Security: Mitigating Distributed Denial-of-Service (DDoS) Attacks Through Distributed Data Encoding and Redundancy. *Security and Privacy*, 8(6), e70085. <https://doi.org/10.1002/spy2.70085>
- Mohanty, A. K. (8 de 2025). Resource Management and Performance Optimization in Constraint Network Systems. En S. Dash, M. R. Lenka, S. Bhattacharyya, A. P. Tripathy, & A. Mohanty, *Sustainable Resource Management in Next-Generation Computational Constrained Networks* (págs. 269-314). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781394212798.ch12>
- Mori, K., Kuchii, K., Kondo, T., & Teraoka, F. (8 de 2025). A network management method using network ontology Bonsai and network information sharing framework KANVAS. *IEICE Transactions on Communications*, s.n.(s.n.), 1-21. <https://doi.org/10.23919/transcom.2024IAI0001>
- Nagabhushanam, N., Abhishek Kumar, P., Pramod Chaitanya, D., & Chandavarkar, B. R. (11 de 2024). Enhancement in Loop Prevention Protocols: Dynamic Per-VLAN Multi-shortest Path Bridging (DV-MPB). *International Conference on Smart Systems and Wireless Communication* (págs. 653-667). Singapore: Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-96-1348-9_49
- Niu, X. (3 de 2025). An IoT-based architecture for human resource management in construction sites using software defined networking (SDN) and game theory. *Egyptian Informatics Journal*, 29(s.n.), 100629. <https://doi.org/10.1016/j.eij.2025.100629>
- Noor, J., Upoma, R. I., Sakif, M. S., & Al Islam, A. A. (2 de 2025). Towards benchmarking erasure coding schemes in object storage system: A systematic review. *Computer Systems*, 163(s.n.), 107522. <https://doi.org/10.1016/j.future.2024.107522>
- Okafor, K. C., Okafor, W. O., Longe, O. M., Ayogu, I. I., Anoh, K., & Adebisi, B. (3 de 2025). Scalable container-based time synchronization for smart grid data center networks. *Technologies*, 13(3), 105. <https://doi.org/10.3390/technologies13030105>
- Pamisetty, A. (2025). Leveraging Amazon Web Services, Microsoft Azure, and Google Cloud platform for cross-industry digital innovation. En A. Pamisetty, *Agentic Intelligence and Cloud-Powered Supply Chains: Transforming Wholesale, Banking, and Insurance with Big Data and Artificial Intelligence* (págs. 27-39). Deep Science Publishing. https://doi.org/10.70593/978-93-49307-44-5_3

- Pandey, N., Sumathi, M., Alam, I., Das, S., & Mondal, R. (3 de 2025). Next-Generation Firewalls: Enhancing Network Security with Application-Awareness. *2025 International Conference on Automation and Computation (AUTOCOM)* (págs. 595-600). Dehradun, India: IEEE. <https://doi.org/10.1109/AUTOCOM64127.2025.10956381>
- Paya, A., & Gómez, A. (7 de 2025). Enhancing software-defined perimeters with integrated identity solutions and threat detection for robust zero trust security. *International Journal of Information Security*, 24(4), 178. <https://doi.org/10.1007/s10207-025-01099-9>
- Polverini, M., Sirico, G. G., Lavacca, F. G., Cianfrani, A., Troia, S., Di Cicco, N., & Ibrahimi, M. (6 de 2025). Guiding Network Function Virtualization Orchestration Through the Digital Twin Technology. *2025 IEEE 11th International Conference on Network Softwarization (NetSoft)* (págs. 1-6). Budapest, Hungary: IEEE. <https://doi.org/10.1109/NetSoft64993.2025.11080580>
- Rahman, A., Islam, J., Kundu, D., Karim, R., Rahman, Z., Band, S. S., . . . Kumar, N. (2 de 2023). Impacts of blockchain in software-defined Internet of Things ecosystem with Network Function Virtualization for smart applications: Present perspectives and future directions. *International Journal of Communication Systems*, 38(1), e5429. <https://doi.org/10.1002/dac.5429>
- Rai, H. M., Pal, A., Ergash o'g'li, R. A., Ugli, B. A., & Shokirovich, Y. S. (2025). Advanced AI-Powered Intrusion Detection Systems in Cybersecurity Protocols for Network Protection. *Procedia Computer Science*, 259(s.n.), 140-149. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.03.315>
- Reddy-Koppolu, H. K. (2025). *Engineering the Digital Backbone of the Future: Data Infrastructure, 5G Connectivity, Cloud Networks, and AI Solutions Across Media, Telecom, and Healthcare Industries*. Deep Science Publishing. <https://doi.org/10.70593/978-93-49910-67-6>
- Rojas, E., Alvarez-Horcajo, J., Martinez-Yelmo, I., Arco, J. M., & Briso-Montiano, M. (6 de 2021). Scalable and Reliable Data Center Networks by Combining Source Routing and Automatic Labelling. *Network*, 1(1), 11-27. <https://doi.org/10.3390/network1010003>
- Ruambo, F. A., Masanga, E. E., Lufyagila, B., Ateya, A. A., Abd El-Latif, A. A., Almousa, M., & Abd-El-Atty, B. (5 de 2025). Brute-force attack mitigation on remote access services via software-defined perimeter. *Scientific Reports*, 15(1), 18599. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-01080-5>
- Saber, M. G., & Jiang, Z. (4 de 2025). Physical Layer Standardization for AI Data Centers: Challenges, Progress and Perspectives. *IEEE Network*, s.n.(s.n.), 1. <https://doi.org/10.1109/MNET.2025.3557812>
- Safdar, G. A., Rogers, S., Kalsoom, T., & Ur-Rehman, M. (6 de 2025). Towards Software Defined Networking in Corporate and Data-Centre IoT Environments. *2025 IEEE 101st Vehicular Technology Conference (VTC2025-Spring)* (págs. 1-6). Oslo, Norway: IEEE. <https://doi.org/10.1109/VTC2025-Spring65109.2025.11174684>

- Sangeetha, D. P., Sekar, S., Parvathy, P. R., GaneshBabu, T. R., & Muthulekshmi, M. (4 de 2025). Optimizing Shortest Paths in Big Data Using the Floyd-Warshall Algorithm. *2025 International Conference on Intelligent Control, Computing and Communications (IC3)* (págs. 382-287). Mathura, India: IEEE. <https://doi.org/10.1109/IC363308.2025.10957179>
- Sangwan, N. (2025). *Next Generation Web Technologies: Principles and Practices*. Geh press. <https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=TnaUEQAAQBAJ>
- Santos, M., & Gomes, R. (5 de 2025). Strengthening Trust in Virtual Trusted Platform Modules: Integrity-Based Anchoring Mechanism for Hyperconverged Environments. *Applied Sciences*, *15*(10), 5698. <https://doi.org/10.3390/app15105698>
- Saravanan, M., Ajayan, J., Parthasarathy, E., & Ramkumar, V. (10 de 2023). Architecture and future trends on next generation networks. En A. Suresh, J. Ramkumar, M. Baskar, & A. K. Bashir, *Resource Management in Advanced Wireless Networks* (págs. 19-43). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119827603.ch2>
- Sárközi, G., & Vörös, P. (4 de 2025). Load Balancing and Alternative Path Selection in Self-Organized Networks: A Data Plane Approach. *IEEE Access*, *13*(s.n.), 73540 - 73552. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3563806>
- Shan, D., Ma, J., Li, Y., Hu, B., Zhang, T., Tang, Y., . . . Zhang, P. (8 de 2025). Efficient Headroom Allocation With Two-Level Flow Control for Lossless Datacenter Networks. *IEEE Transactions on Networking*, *s.n.*(s.n.), 1-16. <https://doi.org/10.1109/TON.2025.3596437>
- Sharma, D. P., Habibi Lashkari, A., Firoozjaei, M. D., Mahdavifar, S., & Xiong, P. (5 de 2025). AI for Network Security. En D. P. Sharma, A. H. Lashkari, M. D. Firoozjaei, S. Mahdavifar, & P. Xiong, *Understanding AI in Cybersecurity and Secure AI: Challenges, Strategies and Trends* (págs. 55-68). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-91524-6_4
- Shermy, R. P., & Saranya, N. (3 de 2025). Cloud-Based Big Data Architecture and Infrastructure. En O. V. Swathika, & K. Karthikeyan, *Resilient Community Microgrids*. 10.1002/9781394272549.ch6.
- Shu, J. (8 de 2024). Network Storage Architectures. En J. Shu, *Data Storage Architectures and Technologies* (págs. 149-183). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-97-3534-1_7
- Siddiky, M. N., Rahman, M. E., Uzzal, M. S., & Kabir, H. D. (1 de 2025). A comprehensive exploration of 6G wireless communication technologies. *Computers*, *14*(1), 15. <https://doi.org/10.3390/computers14010015>
- Singh, R., Kaushik, A., Shin, W., Di Renzo, M., Sciancalepore, V., Lee, D., . . . Dobre, O. A. (11 de 2025). Towards 6G evolution: Three enhancements, three innovations, and three major challenges. *IEEE Network*, *39*(6), 139 - 147. <https://doi.org/10.1109/MNET.2025.3574717>

- Singh, R., Larsen, L. M., Ollora Zaballa, E., Berger, M. S., Kloch, C., & Dittmann, L. (4 de 2025). Enabling Green Cellular Networks: A Review and Proposal Leveraging Software-Defined Networking, Network Function Virtualization, and Cloud-Radio Access Network. *Future Internet*, 17(4), 161. <https://doi.org/10.3390/fi17040161>
- Smith, W. (2025). *Prefect Kubernetes Agent Deployment and Operations: The Complete Guide for Developers and Engineers*. HiTeX Press. <https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=J3eJEQAAQBAJ>
- Song, G., Wang, H., & Hu, J. (9 de 2024). Using MSPG to Suppress Flooding in the Data-Link Layer for SDN. *Security and Communication Networks*, 2024(1), 9696548. <https://doi.org/10.1155/2024/9696548>
- Stavdas, A., Kosmatos, E., Quagliotti, M., Agus, M., Rafel, A., Matrakidis, C., & Cooper, I. (9 de 2025). Technology convergence is reshaping the 6G access network architecture, but are our infrastructures ready to cope? *Journal of Optical Communications and Networking*, 17(11), E94-E108. <https://doi.org/10.1364/JOCN.566480>
- Stencel, G., & Berton, L. (4 de 2025). Security in Kubernetes. En G. Stencel, & L. Berton, *Kubernetes Recipes: A Practical Guide for Container Orchestration and Deployment* (págs. 455-549). Berkeley, CA: Apress. https://doi.org/10.1007/979-8-8688-1325-2_11
- Swetha, R., Thriveni, J., & Venugopal, K. R. (2 de 2025). Resource Utilization-Based Container Orchestration: Closing the Gap for Enhanced Cloud Application Performance. *SN Computer Science*, 6(3), 191. <https://doi.org/10.1007/s42979-024-03624-4>
- Tan, L., Jiang, Z., Liu, K., Wei, H., Huo, P., Shi, H., . . . Su, W. (1-3 de 2025). ByteTuning: Watermark Tuning for RoCEv2. *IEEE Transactions on Cloud Computing*, 13(1), 303 - 320. <https://doi.org/10.1109/TCC.2025.3525496>
- Tavares, M., Valadas, R., Amado, T., Paz, M., & Santos, S. (7 de 2025). Decentralized and Dynamic Zero-Touch Provisioning of Leaf-Spine EVPN Data Centers. *IEEE Access*, 13(s.n.), 125190 - 125206. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3589509>
- ThankGod-Ibulubo, B., Singh, H., Nwakanma, C. I., & Allotey-Acquaye, E. (10 de 2024). Mitigating Broadcast Propagation in Redundant BMA Networks Using Layer 3 Uplinks. *2024 International Conference on Communications, Computing, Cybersecurity, and Informatics (CCCI)* (págs. 1-8). Beijing, China: IEEE. <https://doi.org/10.1109/CCCI61916.2024.10736482>
- Tomkos, I., Uzunidis, D., Moschopoulos, K., Christofodis, C., Papapavlou, C., Paximadis, K., . . . Nazarathy, M. (3 de 2024). The role of optical networking in the 6G era. *Optical Fiber Communication Conference* (págs. Tu3B-1). San Diego California United States: Optica Publishing Group. <https://doi.org/10.1364/OFC.2024.Tu3B.1>

- Troia, S., Borgianni, L., Sguotti, G., Giordano, S., & Maier, G. (8 de 2025). A Comprehensive Survey on Software-Defined Wide Area Network. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, *s.n.(s.n.)*, 1. <https://doi.org/10.1109/COMST.2025.3594678>
- Ulukapi, B., Sperotto, A., & Holz, R. (6 de 2025). Tracing Vendors: A Middlebox-Centric Study of Network Interference. *2025 IEEE European Symposium on Security and Privacy Workshops (EuroS&PW)* (págs. 176-186). Venice, Italy: IEEE. <https://doi.org/10.1109/EuroSPW67616.2025.00027>
- Vaishnavi, L. G., & Ramavenkateshwaran, N. (11 de 2024). Verification of Long Reach Serializer/Deserializer PHY Compatible with Fiber Channel and Ethernet Standards. *2024 8th International Conference on Computational System and Information Technology for Sustainable Solutions (CSITSS)* (págs. 1-7). Bengaluru, India: IEEE. <https://doi.org/10.1109/CSITSS64042.2024.10816970>
- Wan, Z., Zhang, J., Su, Y., Pan, H., Yu, M., Li, Y., & Huang, T. (10 de 2025). Re-Architecting Traffic Control in Cross-Datacenter RDMA Networks. *IEEE Transactions on Networking*, *33(5)*, 2632 - 2647. <https://doi.org/10.1109/TON.2025.3569630>
- Wang, S. T., Xu, H., Mamandipoor, A., Mahapatra, R., Ahn, B. H., Ghodrati, S., . . . Esmailzadeh, H. (3 de 2024). Data motion acceleration: Chaining cross-domain multi accelerators. *2024 IEEE International Symposium on High-Performance Computer Architecture (HPCA)* (págs. 1043-1062). Edinburgh, United Kingdom: IEEE. <https://doi.org/10.1109/HPCA57654.2024.00083>
- Wang, W., Han, J., Xue, K., Li, J., Ding, K., & Li, R. (5 de 2025). NetRT: Enhancing RDMA with Retransmission Offloading in Data Center Networks. *IEEE INFOCOM 2025-IEEE Conference on Computer Communications* (págs. 1-10). London, United Kingdom: IEEE. <https://doi.org/10.1109/INFOCOM55648.2025.11044493>
- Wang, Y., Wang, W., Hu, Q., Li, Y., Li, Y., Zhao, Y., . . . Zhang, J. (6 de 2025). Ltfc: Loss-Tolerant Flow Control with RDMA Network for Machine Learning Clusters. *ICC 2025-IEEE International Conference on Communications* (págs. 5343-5348). Montreal, QC, Canada: IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICC52391.2025.11160856>
- Wang, Z., Jin, M., Hu, Y., Shan, D., You, L., & Chen, P. (6 de 2025). Towards Efficient and Accurate Network Exposure Surface Analysis for Enterprise Networks. *Electronics*, *14(12)*, 2409. <https://doi.org/10.3390/electronics14122409>
- Willis, P., Shenoy, N., Hamilton, J., & Pan, Y. (10 de 2024). Resiliency in Networks Through Meshed Trees. *2024 15th International Conference on Network of the Future (NoF)* (págs. 45-53). Castelldefels, Spain: IEEE. <https://doi.org/10.1109/NoF62948.2024.10741359>
- Xiao, Y., Yang, Y., Yu, H., & Liu, J. (11 de 2024). Scalable QoS-aware multipath routing in hybrid knowledge-defined networking with multiagent deep reinforcement learning. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, *23(11)*, 10628-10646. <https://doi.org/10.1109/TMC.2024.3379191>

- Yang, Y. C., Jin, Z. Y., Yen, L. H., & Tseng, C. C. (9 de 2025). SDN-Enabled EVPN-VXLAN With P4 Accelerated User Plane. *2025 25th Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium (APNOMS)*. Kaohsiung, Taiwan: IEEE. <https://doi.org/10.23919/APNOMS67058.2025.11181298>
- Yi, Y., Ghafoor, S., Alharbi, A. G., Mirza, J., & Imran, M. (11 de 2025). Increasing capacity of intra-datacenter communications using a novel combination of DQPSK and PAM-4 modulation formats. *Optical Fiber Technology*, *94*(s.n.), 104309. <https://doi.org/10.1016/j.yofte.2025.104309>
- Yin, C., Xu, Z., Dan, Y., Qiu, W., Huang, Z., Zhang, Y., & Wang, G. (9 de 2025). NStripeMerge: A Storage Performance Improvement Strategy for Distributed Erasure Coded Cluster. *IEEE Internet of Things Journal*, *s.n.*(s.n.), 1. <https://doi.org/10.1109/JIOT.2025.3614288>
- Yue, M., Ma, T., Yuan, C., Zhang, W., & Gou, S. (9 de 2025). Design and construction of HIAF network system. *Radiation Detection Technology and Methods*, *9*(s.n.), 414-420. <https://doi.org/10.1007/s41605-025-00536-6>
- Zhang, X., Wang, M., Zhu, X., Wang, T., & Liu, Q. (2 de 2025). Traffic-Associated Link Delay Learning for Industrial Internet of Things. *IEEE Internet of Things Journal*, *12*(15), 29302 - 29317. <https://doi.org/10.1109/JIOT.2025.3542286>
- Zhang, Y., Zhao, K., Yang, Y., & Zhou, Z. (8 de 2025). Real-Time Service Migration in Edge Networks: A Survey. *Journal of Sensor and Actuator Networks*, *14*(4), 79. <https://doi.org/10.3390/jsan14040079>
- Zhang, Z., Ren, Q., Lu, J., Hu, Y., & Chen, H. (2 de 2025). ES-SDPC: A secure and trusted SDP framework. *Computer Networks*, *258*(s.n.), 111038. <https://doi.org/10.1016/j.comnet.2025.111038>
- Zhao, H., Li, H., Wu, B., Liu, R., Xu, L., Huang, B., . . . Cheng, X. (7 de 2024). Cross-Layer Alarm Association Rules Discovery of Cloud-Network based on Knowledge Graph. *2024 International Wireless Communications and Mobile Computing (IWCMC)* (págs. 400-405). Ayia Napa, Cyprus: IEEE. <https://doi.org/10.1109/IWCMC61514.2024.10592472>
- Zu, J., Hu, G., Yan, J., & Tang, S. (3 de 2021). A community detection based approach for service function chain online placement in data center network. *Computer Communications*, *169*(s.n.), 168-178. <https://doi.org/10.1016/j.comcom.2021.01.014>